

Transcriptiegids (2025)

Taxonomie, taalspecificiteit en positionering in onderzoek & praktijk

Versie: **v2025.11-1** Datum: **2025-11-15** Doelgroepen: **universiteiten, onderzoek, praktijkteams** (journalistiek, UX, overheid) Dit document is gezamenlijk opgesteld door auteurs, proeflezers, vertalers en vakspecialisten van het Amberscript-team. Nederlandse versie: **Dmytro Memari Fard, Nadine Mertens**.

Aanbevolen citatie

Amberscript (2025). *Transcriptiegids (2025): Taxonomie, taalspecificiteit en positionering in onderzoek & praktijk* (v2025.11-1). Amberscript Research.

Abstract

Transcriptie bevindt zich op een spectrum tussen leesbaarheid en detailgetrouwheid. Deze gids definieert drie Amberscript-stijlen — **Clean Read (CR)**, **Clean Verbatim (CV)** en **Full Verbatim (FV)** — en standaardiseert hun bewerkingen op lexicaal, syntactisch en paralinguïstisch niveau.

De focus van dit document ligt op het Nederlands (NL). Engels (EN) fungeert als korte referentie. Aanwijzingen voor Duits (DE) en Frans (FR) verschijnen optioneel als voorbeelden.

Een conservatief tag- en tijdcodebeleid (maximaal één per minuut; drempels CR/CV ≥ 5 s, FV ≥ 3 s) verhoogt de reproduceerbaarheid en tool-interoperabiliteit.

Resultaat: citeerbare, verifieerbare en meertalig consistente transcripties voor onderzoek & praktijk.

Trefwoorden

Transcriptie; Clean Read; Clean Verbatim; Full Verbatim; TEI P5; ISO 24624; Jefferson; GAT2; EN/DE/NL/FR; tijdstempels; backchannels; reproduceerbaarheid

1. Inleiding — Probleemstelling, doel, bijdrage, reikwijdte

Probleemstelling

Transcriptie is geen monolithisch proces, maar een continuüm tussen inhoudsgetrouwheid en leesbaarheid. Onderzoeksdomeinen (zoals taalkunde, sociologie en discoursanalyse) vragen om een hoge mate van detail en formeel gemarkeerde verschijnselen, terwijl praktijkvelden (journalistiek, UX, kennismanagement) streven naar lage inspanning en hoge leesbaarheid.

Zonder duidelijk gedefinieerde stijlen ontstaan afwijkingen tussen transcripties, wat kan leiden tot vertekende onderzoeksresultaten: inconsistente toepassing van tags, onduidelijke afbakeningen (bijv. haperingen versus stopwoorden), inconsistente interpunctie en een gebrek aan aansluiting bij gevestigde onderzoeksstandaarden (TEI P5, ISO 24624).

Doel

Het bieden van een geversioneerde, stabiel citeerbare referentie van de Amberscript-stijlen **Clean Read (CR)**, **Clean Verbatim (CV)** en **Full Verbatim (FV)**. De gids definieert:

- tagging- en timestamp-normen
- taalspecifieke defaults met focus op DE (optionele korte referenties: EN, NL, FR)
- koppelingen met overige relevante onderzoeksstandaarden

Bijdrage

- Een geconsolideerde taxonomie met duidelijke operaties op lexicaal, syntactisch en paralinguïstisch niveau.
- Heldere terminologie en normen, waaronder:
 - Minuut-timestampregel: $\leq 1/\text{minuut}$ (per spreker).
 - Duurdrempel: **CR/CV** ≥ 5 s, **FV** ≥ 3 s (taalspecifieke afwijkingen: zie hoofdstuk 3).
 - Tags kleingeschreven tussen rechte haken; canonieke Engelse benamingen met toegestane taalspecifieke aliassen (één variant per document, consequent toegepast; lokale aliassen hebben de voorkeur om de toegankelijkheid te verhogen).
- Een normatief kader met **MOET / ZOU MOETEN / KAN** (d.w.z. **Must / Should / Can**) bevordert reproduceerbaarheid (inter-annotator-overeenstemming), tool-compatibiliteit en citeerbaarheid.

Reikwijdte

Deze gids behandelt transcriptiestijlen. Ondertitel-specificaties (SDH/toegankelijkheidstypografie) vallen uitdrukkelijk buiten de scope.

Versiebeheer / citatie

Dit document is van versie voorzien (huidige versie **v2025.11-1**).

1.1. Verantwoordelijkheid van transcribenten (professionaliteit, precisie, vertrouwelijkheid)

Doel

Dit hoofdstuk definieert minimumnormen voor de professionele uitvoering van transcriptiewerk om kwaliteit, reproduceerbaarheid en vertrouwelijkheid te waarborgen.

Beginnelsen (MOET / ZOU MOETEN / KAN)

Precisie & consistentie

- **MOET** de stijl- en taalspecifieke regels van deze gids strikt toepassen (**Clean Read/CR, Clean Verbatim/CV, Full Verbatim/FV**-bewerkingen; microtypografie; getal-/tijdformaten; tagbeleid).
- **MOET** tags consequent in kleine letters tussen rechte haken gebruiken en binnen één document consistent blijven (canonieke EN-vormen of taalspecifieke aliassen).
- **MOET** de minuut-timestampregel (≤ 1 /minuut per spreker) en de duurdrempels (**CR/CV** ≥ 5 s; **FV** ≥ 3 s) naleven.
- **ZOU MOETEN** onzekerheden transparant markeren (bijv. [inaudible], [unclear] met optioneel — afhankelijk van transcriptiestijl — tijdbereik) in plaats van te raden.

Vertrouwelijkheid & gegevensbescherming

- **MOET** alle opnames, metadata en transcripties vertrouwelijk behandelen en uitsluitend verwerken in goedgekeurde, veilige omgevingen (toegangsbeveiliging, versleuteling, geen doorgifte aan derden zonder toestemming).
- **MOET** interne projectregels en wettelijke vereisten naleven (bijv. NDA, archiveringstermijnen, verwijderingsbeleid); **ZOU MOETEN** toegang en overdrachten documenteren (audit-trail).

Onafhankelijkheid & neutraliteit

- **MOET** inhoudelijke neutraliteit waarborgen (geen betekenisveranderende aanpassingen buiten de gekozen stijl).
- **ZOU MOETEN** belangenconflicten openleggen en afwijkingen/problemen (slechte audiokwaliteit, onduidelijke sprekers) tijdig escaleren.

Werkmethode & kwaliteitsborging

- **MOET** geschikte werkmiddelen gebruiken (hoofdtelefoon van hoge kwaliteit, stabiele afspeelsoftware, ondersteuning voor timecodes).
- **ZOU MOETEN** het vierogenprincipe of zelfcontrole toepassen (tweede controle), met name bij **FV** of wetenschappelijk relevante projecten.
- **KAN** een kort beslislogboek bijhouden (bijv. gebruikte aliases, bijzondere schrijfwijzen, afspraken over getalnotatie).

Beveiliging & versiebeheer

- **MOET** versiebeheer toepassen (bijv. v1.0, v1.1) en wijzigingen kort motiveren (changelog), voor zover gebruikte tools dat ondersteunen.
- **KAN** validatiecontroles gebruiken (spellcheck, format-linting, tag-scanner), mits deze niet in strijd zijn met privacy-/gegevensbeschermingsbeleid.

Niet-naleving / escalatie

Bij systematische afwijkingen (bijv. tag-inconsistentie, schending van de minuut-timestampregel) **MOET** het werk worden teruggestuurd voor revisie; indien nodig volgt coaching/feedback.

Korte checklist voor transcribenten

- Juiste stijl gekozen (**Clean Read/Clean Verbatim/Full Verbatim**) en consequent toegepast?
- Tags tussen rechte haken, klein geschreven, consistent? Tijdintervallen bij gebeurtenissen gebruikt?
- Regel van maximaal één timestamp per minuut nageleefd? Drempels gevolgd?
- Onzekerheden gemarkeerd in plaats van geraden?
- Vertrouwelijkheid gewaarborgd, veilige opslag en overdracht geregeld?

1.2. Verantwoordelijkheid van opdrachtgevers (klanten): briefing, kwaliteit, formaat-/coderingswensen

Doel

Dit hoofdstuk beschrijft welke voorbereidingen en beslissingen opdrachtgevers **MOETEN** nemen zodat transcripties efficiënt, consistent en geschikt voor onderzoek kunnen worden gemaakt.

Briefing (MOET / ZOU MOETEN / KAN)

Scope & stijl

- **MOET** het doel en gebruiksdoel benoemen (bijv. onderzoek, UX, publicatie) en de gewenste stijl vastleggen (**CR/CV/FV**, d.w.z. **Clean Read / Clean Verbatim / Full Verbatim**), inclusief eventuele afwijkingen (bijv. extra markeringen).

Audiokwaliteit

- **ZOU MOETEN** zo schoon en gelijkmatig mogelijk opgenomen materiaal aanleveren (lage compressie/artefacten, minimale overspraak); bij multikanaalsmateriaal indien nodig kanaalbeschrijvingen toevoegen.
- **ZOU MOETEN** bekende probleemlocaties aangeven (bijv. sterke achtergrondgeluiden, dialecten, passages met overlap).

Sprekersinformatie

- **ZOU MOETEN** een sprekerslijst aanleveren met duidelijke ID's, rollen/functies en (indien bekend) geslacht/voornaamwoorden;
- **KAN** zitvolgorde, vergaderagenda of timecodes van belangrijke gebeurtenissen meesturen (helpt bij diariseringsbeslissingen).

Terminologie & woordenlijsten

- **MOET** (bij vakspecifieke inhoud) relevante woordenlijsten leveren: terminologie, eigennamen, product-/merknamen, afkortingen, schrijfconventies, optioneel uitspraakondersteuning.
- **ZOU MOETEN** taal-/regionale voorkeuren verduidelijken (bijv. DE versus AT-spelling; EN-US versus EN-GB; NL versus VL).

Opmaak & codering

- **MOET** gewenste exportformaten aangeven (bijv. DOCX/TXT/CSV/JSON; optioneel TEI P5-/ISO 24624-compatibele exports) en teken-/bestands codering (aanbevolen: UTF-8).
- **ZOU MOETEN** tijdcodeconventies vastleggen (start-offset, HH:MM:SS of HH:MM:SS.mmm; mediantijdcode versus nul-gebaseerd) en aangeven of tijdsbereiknotatie voor gebeurtenissen gewenst is (bijv. “[stille 00:03:12–00:03:18]”).
- **ZOU MOETEN** voorkeuren doorgeven voor getalnotatie, datum- en tijdweergave, aanhalingstekens, koppeltekens en samenstellingen (taalspecifieke standaarden, zie hoofdstuk 3).

Taggingbeleid

- **KAN** bepalen of canonieke Engelse tagbenamingen of taalspecifieke aliassen worden gebruikt; binnen één document blijft de keuze ook bij meertaligheid consequent.
- **KAN** aanvullende projectspecifieke tags definiëren (definitie + voorbeeld + toepassingscriteria).

Drempels & kwaliteitsborging

- **ZOU MOETEN** de minuut-timestampregel en duurdrempels bevestigen of projectspecifiek aanpassen (incl. motivatie en QA-plan).
- **ZOU MOETEN** verwachtingen voor review/acceptatie definiëren (bijv. blind review, steekproef-IAA).

Juridisch & gegevensbescherming

- **MOET** waarborgen dat toestemmingen en juridische grondslagen aanwezig zijn (vooral bij persoonsgegevens).
- **ZOU MOETEN** overdrachtsroutes en opslaglocaties definiëren (bijv. SFTP, versleutelde platforms) en bewaartermijnen of verwijderbeleid melden indien afwijkend van het aanbod van de transcriptiedienst.

Leverings- & uitwisselingsformaten (aanbevelingen)

- **Invoer:** audio/video (bij voorkeur hoogwaardige masters of exports met hoge bitrate), metadata (sprekerslijst, agenda), terminologie-CSV.
- **Uitvoer:** transcript in de gekozen stijl (**Clean Read / Clean Verbatim / Full Verbatim**) + metadatablad (project, stijl, versie, afwijkingen), optioneel

gestructureerde formaten (TEI/ISO) voor onderzoek.

Checklist voor opdrachtgevers

- Doel / use-case: ...
- Gewenste stijl: **CR** / **CV** / **FV** (afwijkingen: ...)
- Audiobronnen (formaat, kanalen, bijzonderheden): ...
- Sprekersinfo (ID's / rollen): ...
- Terminologielijst(en) bijgevoegd? Ja / Nee — bron / verantwoordelijke: ...
- Tagvariant: EN-canoniek / taalspecifiek (alias: ...)
- Tijdcodeconventie: start-offset ...; HH:MM:SS(.mmm) ...; tijdbereik-tags Ja / Nee
- Uitvoerformaat(-en) & codering: ... (UTF-8 aanbevolen)
- QA / acceptatie: (reviewmodus, IAA-doel, steekproefomvang) ...
- Gegevensbescherming / overdracht (kanaal, termijnen): ...

Opmerking bij speciale wensen

Afwijkingen van de standaardinstellingen (bijv. dichter geplaatste tijdstempels, extra tags, specifieke typografie) verhogen de inspanning en dienen vóór de start schriftelijk te worden vastgelegd (kosten, doorlooptijd, QA-aanpassingen).

2. Taxonomie van de Amberscript-stijlen

2.1 Korte definities (normatief + doelbinding)

Clean Read (CR)

Clean Read (CR) richt zich op maximale leesbaarheid in geschreven taal, met strikt behoud van de inhoud. Gesproken taal wordt zodanig omgevormd dat de betekenis volledig behouden blijft, terwijl de vorm helderder, coherenter en als proza goed leesbaar wordt.

CR is daarmee geschikt voor contexten waarin begripelijkheid centraal staat, zonder interpretatieve verschuivingen.

Op lexicaal niveau worden omgangstaal en overbodige discoursmarkeerders genormaliseerd; haperingen en aarzelklanken (zoals *ah*, *euuh*, *weet je*) worden verwijderd. Vulwoorden worden alleen behouden wanneer zij een betekenisnuance toevoegen. Elke betekenisverschuiving is uitgesloten. Het resultaat is een precieze, eenduidig interpreteerbare tekst zonder inhoudsverlies.

De syntaxis en interpunctie volgen een sobere, consistente structuur. Ellipsen (“...”) worden uitsluitend gebruikt bij echte zinsafbrekingen, niet als pauzemarkering. Gedachtestreepjes vervangen geen komma’s en worden alleen toegepast waar dat syntactisch en semantisch noodzakelijk is. Het doel is een heldere zinsstructuur waarin leesbaarheid zwaarder weegt dan typografische effecten.

Paralinguïstische gebeurtenissen en tags worden tot het noodzakelijke beperkt en in kleine letters genoteerd (bijv. [lacht], [zucht], [applaus]). Backchannels worden als antwoorden genormaliseerd — in het Engels *Yes/No*, in het Duits *Ja/Nein*, in het Nederlands of Frans overeenkomstig — en geïntegreerd in de propositionele structuur, in plaats van louter luistersignalen te blijven.

Emfatische markeringsvallen; betekenis wordt overgebracht via woordkeuze en zinsbouw, niet door typografische nadruk.

Doel — Clean Read

- **Clean Read** bevordert maximale leesbaarheid in geschreven taal, met volledig behoud van betekenis.

Lexicon

- Omgangstaal en overbodige discoursmarkeerders worden genormaliseerd.
- Haperingen en aarzelklanken vervallen.
- Vulwoorden worden alleen behouden wanneer zij betekenis dragen.

- Betekenisverschuivingen zijn uitgesloten.

Syntaxis / Interpunctie

- Interpunctie is sober en consistent.
- Ellipsen (“...”) verschijnen uitsluitend bij echte zinsafbrekingen, niet als pauzemarkering.
- Gedachtestreepjes vervangen geen komma’s.

Paralinguïstiek / Tags

- Alleen relevante non-verbale gebeurtenissen worden gemarkeerd.
- Tags worden in kleine letters tussen rechte haken geschreven.
- Backchannels worden als antwoorden genormaliseerd (EN: *Yes/No*; DE: *Ja/Nein*; NL/FR overeenkomstig).

Emfase

- Emfatische typografische markeringen vervallen ter bevordering van de leesbaarheid.

Normstatus

- **CR MOET** de betekenis behouden, tags in kleine letters gebruiken en de minuut-timestampregel volgen.
- **CR ZOU MOETEN** geen typografische nadruk toepassen en non-verbale markeringen tot het noodzakelijke beperken.
- **CR KAN** voorzichtige stilistische aanpassingen toepassen (bijv. subtiele normalisaties in woordvolgorde), mits zonder betekenisverschuiving.

Clean Verbatim (CV)

Clean Verbatim (CV) combineert letterlijkheid met behoedzame gladstrijking, zodat de tekst zowel leesbaar blijft als analytisch bruikbaar.

Het doel is een transcript dat de oorspronkelijke formuleringen grotendeels bewaart, maar licht wordt genormaliseerd waar dat aantoonbaar de begrijpelijkheid verbetert — zonder inhoudelijke correcties of betekenisverschuivingen.

Op lexicaal niveau zijn kleine correcties in grammatica en spelling toegestaan (bijv. eenvoudige congruentie- of typefoutcorrecties). Vulwoorden blijven grotendeels behouden, omdat zij de gespreksstructuur en sprekerhouding weerspiegelen. Aarzelingen (zoals “äh”, “uh”, “erm”) vervallen omdat zij geen semantische waarde hebben. Het uitgangspunt luidt: behouden wat interpretatief nuttig is; verwijderen wat louter akoestisch haperen markeert.

De zinsbouw en interpunctie volgen het sobere **Clean Read**-principe. Interpunctie wordt consistent en spaarzaam toegepast; ellipsen (“...”) worden uitsluitend gebruikt bij echte zinsafbrekingen, niet als pauzemarkering. Zo blijft het syntactische oppervlak rustig zonder afbreuk te doen aan het gesproken idioom.

Paralinguïstiek en tags worden in kleine letters genoteerd en alleen gebruikt voor relevante non-verbale gebeurtenissen, bijv. [laughs], [zucht], [applaus]. Backchannels blijven als antwoorden behouden en worden taalspecifiek weergegeven om hun gespreksfunctie zichtbaar te houden (EN: *mm-hmm* / *mm-mm*; DE: *hm [bejahend]* / *hm [verneinend]*; NL/FR overeenkomstig). Zo blijven interactiesignalen aanwezig in de tekst zonder dat ze overmatig geïnterpreteerd worden.

Emfase volgt de **Clean Read**-regels: typografische markeringen vervallen. Betekenis wordt gedragen door woordkeuze en zinsbouw, niet door grafische middelen.

Doel — Clean Verbatim

- **Clean Verbatim** combineert letterlijkheid met gematigde gladstrijking voor optimale leesbaarheid en analyseerbaarheid.

Lexicon

- Kleine grammaticale of orthografische correcties zijn toegestaan.
- Vulwoorden blijven grotendeels behouden.
- Pure aarzelklanken (bijv. “ah”, “uh”, “ehm”) vervallen.

Syntaxis en interpunctie

- Zins- en leestekenplaatsing volgen het sobere **Clean Read**-principe.
- Ellipsen markeren uitsluitend echte zinsafbrekingen, niet pauzes.

Paralinguïstiek en tags

- Alleen relevante non-verbale gebeurtenissen worden gemarkeerd (bijv. [laughs]).
- Tags zijn in kleine letters en tussen rechte haken.
- Backchannels blijven als antwoorden behouden en worden taalspecifiek genoteerd (EN: *mm-hmm* / *mm-mm*; DE: *hm* [*bejahend*] / *hm* [*verneinend*]; NL/FR overeenkomstig).

Emfase

- Zoals in **Clean Read**: typografische emfasis vervalt ter bevordering van de leesbaarheid.

Normstatus

- **CV MOET** de letterlijkheid bewaken zonder betekeniscorrectie, de minuut-timestampregel naleven en tags in kleine letters gebruiken.
- **CV ZOU MOETEN** minimaal corrigeren wanneer dit de begrijpelijkheid aantoonbaar verhoogt zonder inhoudsverschuiving.
- **CV KAN** discoursmarkeerders behouden wanneer zij analytisch nuttig zijn.

Full Verbatim (FV)

Full Verbatim (FV) streeft naar maximale detailgetrouwheid voor onderzoek en fijnmazige analyse. Het gesproken woord wordt zo volledig mogelijk weergegeven — inclusief onregelmatigheden, herhalingen en spraakfenomenen — zonder interpretatieve gladstrijking. **FV** is daarmee de voorkeursvorm wanneer gespreksdynamiek, reparatieprocessen, sprekerhouding, prosodie of interactiesignalen empirisch zichtbaar en achteraf analyseerbaar moeten blijven.

Op lexicaal niveau worden geen correcties aangebracht: grammaticale of orthografische ingrepen zijn niet toegestaan, om de oorspronkelijke lexicaliteit te behouden. Vulwoorden (bijv. *eigenlijk*, *zeg maar*, *gewoon*) en aarzelklanken (*äh*, *uh*, *erm*) worden systematisch vastgelegd. Ook zelfcorrecties, hernemingen en onmiddellijke herhalingen blijven behouden. Het documentair uitgangspunt luidt: alles wat hoorbaar is en analytische waarde kan hebben, wordt bewaard. Waar varianten bestaan (bijv. *mhm* vs. *mm-hmm*), gelden de taalspecifieke schrijfwijzen zoals vastgesteld in hoofdstuk 3.

De zins- en leestekenvoering dient niet ter gladstrijking, maar om spraakgebeurtenissen precies te markeren. Woordafbrekingen worden met een koppelteken (-) aangegeven (*ik ben-ich bin wat later*), zinsafbrekingen uitsluitend met een ellips (...). Pauzelengte,

verlengingen en andere prosodische fenomenen worden volgens het betreffende taalhoofdstuk consequent genoteerd; het volledige tekenrepertoire (inclusief lengte- en duurmarkeringen) is gedefinieerd in hoofdstuk 3. Het doel is een reproduceerbaar en formeel eenduidig transcript dat de granulariteit van de data behoudt.

Paralinguïstiek en tags worden zo volledig mogelijk vastgelegd: lachen, zuchten, hoorbare en betekenisdragende ademhaling, pauzes, relevante omgevingsgeluiden, technische storingen en spraakbegeleidende gebeurtenissen (bijv. [telefoon gaat], [deur gaat open]). Backchannels verschijnen in hun oorspronkelijke taalspecifieke vorm (EN: *mm-hmm* / *mm-mm*; DE: *hm* / *ähm*; NL/FR overeenkomstig), omdat zij zelf analytisch relevant zijn als interactiesignalen. Gebeurtenistags worden in kleine letters genoteerd, met een expliciet begin- en eindtijd wanneer de duur ≥ 3 s bedraagt; kortere gebeurtenissen worden als instantane tags genoteerd, zoals beschreven in hoofdstuk 3.

Overlappenden en gelijktijdige inzetten van andere sprekers worden vastgelegd voor zover zij de begrijpelijkheid of de interactiestructuur beïnvloeden. Emfase wordt uitsluitend typografisch gemarkeerd wanneer er een duidelijk hoorbare beklemtoning optreedt. De standaardnotatie is ALL CAPS voor het betreffende woord of morfeem. Als richtwaarde geldt een maximum van twee à drie markeringen per minuut per spreker, om de leesstroom te behouden en tegelijk de signaalfunctie zichtbaar te maken. Indien analytisch vereist, kunnen aanvullende beklemtoningspatronen worden genoteerd (bijv. de standaardtag [nadruk]); voor uniformiteit heeft de ALL CAPS-markering echter de voorkeur.

Doel — Full Verbatim

- **Full Verbatim** biedt een maximaal gedetailleerde weergave van het gesproken woord, geschikt voor onderzoek en micro-analyse.

Lexicon

- Geen grammaticale of orthografische correcties toegestaan.
- Vulwoorden, aarzelklanken, zelfcorrecties en herhalingen blijven behouden.
- Taalspecifieke schrijfwijzen volgen hoofdstuk 3.

Syntaxis en interpunctie

- Geen gladstrijking; interpunctie dient ter markering van spraakgebeurtenissen.
- Woordafbreking: koppelteken (-); zinsafbreking: ellips (...).
- Prosodische en temporele markeringen volgen hoofdstuk 3.

Paralinguïstiek en tags

- Volledige registratie van relevante non-verbale gebeurtenissen (lachen, zuchten, ademhaling, storingen, omgevingsgeluid).
- Backchannels in originele taalspecifieke vorm (EN: *mm-hmm* / *mm-mm*; DE: *hm* / *ähm*; NL/FR overeenkomstig).
- Duur ≥ 3 s \rightarrow begin- en eindtijd markeren; korter \rightarrow instantane tag.
- Overlappenden documenteren indien analytisch relevant.

Emfase

- Alleen bij duidelijk hoorbare beklemtoning, genoteerd in ALL CAPS.
- Richtwaarde: maximaal 2–3 markeringen per minuut per spreker.
- Optioneel aanvullende [nadruk]-tags, mits gedefinieerd in het projectprotocol.

Normstatus

- **FV MOET** alle hoorbare verschijnselen en relevante paralinguïstiek vastleggen, tags in kleine letters gebruiken en de minuut-timestampregel naleven.
- **FV ZOU MOETEN** nadruk uitsluitend markeren bij hoorbare beklemtoning en consistent gebruikmaken van de vastgestelde conventies.
- **FV KAN** aanvullende analytische markeringen opnemen (bijv. prosodische tags), mits deze zijn gedefinieerd in het projectprotocol.

Basisnormen (stijl-overstijgend)

Tags

- Tags worden consequent in kleine letters geschreven en tussen rechte haken geplaatst.
- Standaardvorm: de canonieke Engelse vorm geldt als uitgangspunt
 - [inaudible] \rightarrow [onverstaanbaar]
 - [silence] \rightarrow [stilte]
 - [overlap] \rightarrow [door elkaar praten]

- [foreign language] → [vreemde taal]
Deze standaard vergemakkelijkt internationale verwerking.
- Taallokale varianten zijn toegestaan (bijv. [overlap], [vreemde taal]), zolang binnen één document consequent één variant wordt gebruikt.
De keuze voor een variant wordt aan het begin van het project vastgelegd en in de metadata gedocumenteerd (zie hoofdstuk 3).

Minuut-timestampregel

- Tijdmarkeringen worden beperkt tot maximaal één timestamp per minuut **en per spreker-turn**.
- Dit verhoogt de leesbaarheid zonder verlies van oriëntatie, omdat langere gebeurtenissen via de gebeurtenistags zelf nauwkeurig in tijd worden weergegeven.

Een *turn* is de aaneengesloten spreekspanne van één spreker; bij een sprekerwissel begint een nieuwe turn.

Start-/eindtjdstempels bij gebeurtenistags

- **CR/CV**: vanaf ≥ 5 seconden
- **FV**: vanaf ≥ 3 seconden

Kortere gebeurtenissen worden als puntgebeurtenissen zonder eindtijd vastgelegd.

De tijdsnotatie in de tag wordt aanbevolen in de vorm:

- [stilte 00:03:12–00:03:18]

Formaat: HH:MM:SS; milliseconden zijn optioneel, maar als ze nodig zijn, dan altijd consequent in het hele document.

Deze methode houdt de lopende tekst overzichtelijk en levert tegelijk bruikbare duurnformatie op.

Mapping-aanwijzing (koppeling met TEI / ISO)

Voor centrale gebeurtenissen bestaan vaste overeenkomsten met gevestigde standaarden:

- [lacht] → TEI: <vocal desc="lachen"> / ISO: event=laughter
- [stilte] → TEI: <pause dur="..."> / ISO: pause

- [door elkaar praten] / [overlap] → TEI: <overlap> / ISO: overlap

Woord- en zinsafbrekingen volgen de Jefferson-/GAT2-equivalenten (taalspecifiek weergegeven in hoofdstuk 3). Zo blijft de notatiepraktijk tussen onze stijlen (**CR/CV/FV**) en externe annotatietradities interoperabel.

Wat is “mapping” en waarom is het relevant?

“Mapping” verwijst naar de systematische koppeling van Amberscript-interne tags en symbolen aan elementen en attributen van formele standaarden (bijv. TEI P5, ISO 24624) en aan gespreksanalyse-notatie (Jefferson, GAT2). Goed mapping-ontwerp bevordert:

- **Interoperabiliteit:** naadloze import/export naar ELAN, EXMARaLDA, Praat, TEI-XML.
- **Vergelijkbaarheid:** corpus-overkoepelende zoekmogelijkheden voor bijvoorbeeld lachen, pauzes en overlappingsen.
- **Reproduceerbaarheid:** duidelijke, tool-onafhankelijke betekenis van elk teken.
- **Citeerbaarheid:** wetenschappelijk aansluitende terminologie.

Praktisch betekent dit dat een transcript volgens de Amberscript-richtlijnen zonder informatieverlies kan worden geconverteerd naar gestandaardiseerde formaten, met andere datasets kan worden geïntegreerd en door onderzoeksteams en NLP-pijplijnen kan worden gebruikt — nu en in de toekomst.

Samenvatting van de normpunten

- **Tags**
 - Klein geschreven tussen rechte haken.
 - Canonieke Engelse vormen toegestaan ([inaudible], [silence], [crosstalk], [foreign language]).
 - Taallokale aliassen (bijv. [overlap], [vreemde taal]) zijn toegestaan zolang binnen één document consequent één variant wordt gebruikt.
- **Minuut-timestampregel**

- Maximaal één timestamp per minuut per spreker-turn; verhoogt de leesbaarheid zonder nadelige invloed op oriëntatie.
- **Duurdrempels**
 - **CR/CV** ≥ 5 s, **FV** ≥ 3 s voor start-/eindtijd bij gebeurtenistags.
- **Tijdsbereiknotatie**
 - Aanbevolen vorm: [stilte 00:03:12–00:03:18]
 - Formaat HH:MM:SS; milliseconden optioneel indien analytisch vereist.
- **Mapping-kernpunten**
 - [lacht] → TEI <vocal desc="lachen"> / ISO event=laughter
 - [stilte] → TEI <pause dur="..."> / ISO pause
 - [door elkaar praten] / [overlap] → TEI <overlap> / ISO overlap
- **Woord- en zinsafbrekingen**
 - Volgen Jefferson-/GAT2-normen (per taal gespecificeerd in hoofdstuk 3).

2.2 Operaties per stijl (overzicht met verduidelijkingen)

Lexicon

Op lexicaal niveau verschillen de drie stijlen in ingrijpdiepte:

- **Clean Read (CR)**
Clean Read (CR) ZOU MOETEN omgangsvormen en redundante discoursmarkeerders normaliseren en louter fonische vullers verwijderen, zonder de betekenis te verschuiven.
Een uitdrukking wordt alleen behouden als deze semantisch-functioneel bijdraagt aan de positionele inhoud.
 - Draagt zij niet bij → vervalst zij.
 - Draagt zij wél bij → wordt zij, waar zinvol en resultaatgericht, in neutrale schrijftaal overgezet.
- **Clean Verbatim (CV)**
Clean Verbatim (CV) MOET de letterlijkheid behouden en **ZOU MOETEN** kleine orthografische en grammaticale correcties toepassen wanneer dit de begrijpelijkheid verhoogt zonder de inhoud te veranderen.
Vullers blijven overwegend behouden, terwijl louter aarzelklanken vervallen.
- **Full Verbatim (FV)**
Full Verbatim (FV) MOET volledig datadicht blijven. Correcties zijn uitgesloten; vullers, aarzelklanken, herhalingen en zelfreparaties worden systematisch vastgelegd en zo gedocumenteerd dat latere kwalitatieve of kwantitatieve analyses mogelijk zijn.

Begripsmatig onderscheid

- **Disfluency / aarzelklank:** een louter fonische vertraging zonder lexicale betekenis, bijvoorbeeld *äh, uh, erm*.
- **Vulwoord / discoursmarkeerder:** een lexicaal element met pragmatisch-discursieve functie, bijvoorbeeld *nou, bij wijze van spreken, zeg maar, een beetje, zoals*.

Toepassing per stijl

- **CR:** verwijdert altijd disfluencies; discoursmarkeerders worden alleen verwijderd of gladgestreken wanneer anders betekenis verloren zou gaan.
- **CV en FV:** behouden discoursmarkeerders in principe, waarbij **CV** gematigde gladstrijking toepast indien nodig, en **FV** deze altijd volledig vastlegt.

Syntaxis en interpunctie

- **Clean Read (CR) en Clean Verbatim (CV)**
 - Gebruiken een gereduceerd leestekeninventaris.
 - Ellipsen (“...”) verschijnen uitsluitend bij echte zinsafbrekingen.
 - Gedachtestreep-insluitingen dienen niet als vervanging van komma’s.
 - Syntactische inschuivingen worden vermeden om leesbaarheid en navolgbaarheid te vergroten.
- **Full Verbatim (FV)**
 - Markeert woordafbrekingen met een koppelteken/afbreekstreepje (“-”).
 - Markeert zinsafbrekingen met een ellips (“...”).
 - Eventuele taalspecifieke alternatieven (bijv. koppelteken / en dash) zijn vastgelegd in hoofdstuk 3.

Principe: consistentie gaat boven variëteit; binnen één document wordt één uniform tekenrepertoire gebruikt, zodat zelfreparaties en nieuwe inzetten als zodanig herkenbaar blijven.

Paralinguïstiek en tags

De behandeling van paralinguïstische gebeurtenissen volgt een relevantiehiërarchie:

- **Clean Read (CR)**
 - Markeert uitsluitend non-verbale gebeurtenissen met inhoudelijke of communicatieve betekenis (bijv. ironische lach, lange betekenisdragende pauze, thematisch ingebede geluiden).
 - Backchannels worden genormaliseerd wanneer ze als antwoord functioneren
 - EN: *Yes/No*
 - DE: *Ja/Nein*
 - NL: *Ja/Nee*
 - FR: *Oui/Non*
en anders weggelaten.

- **Clean Verbatim (CV)**

- Registreert relevante non-verbale signalen, bijv. [lacht], [zucht].
- Behoudt backchannels als antwoorden in taalspecifieke schrijfwijze:
 - EN: *mm-hmm / mm-mm*
 - DE: *hm [bejahend] / hm [verneinend]*
 - NL: *mm-hmm / mm-mm*
 - FR: *mm-hmm / mm-mm.*

- **Full Verbatim (FV)**

- Legt alle non-verbale fenomenen vast (lachen, zuchten, ademhaling, storingen, omgevingsgeluid, enz.).
- Geeft backchannels volledig in hun oorspronkelijke taalspecifieke vorm weer, omdat zij zelf analytisch relevant zijn als interactiesignalen.
- Bij ambiguïteit **KAN** een disambiguerende toevoeging in vierkante haken worden gebruikt (bijv. [bejahend], [verneinend]), volgens de taalspecifieke regels in hoofdstuk 3.

Alle gebeurtenistags worden in kleine letters genoteerd en volgen de basisnormen uit 2.1 (rechte haken, canonieke vorm of consistente alias).

Overlapping (sprekerwissel)

- Overlappingsen worden gemarkeerd wanneer ze de begrijpelijkheid beïnvloeden of wanneer turn-grenzen analytisch relevant zijn.
- Tag-keuze: canoniek [crosstalk] (alias [überlappung] of taalspecifieke variant).
- Tijdbereik: wordt genoteerd zodra de duurdrempel is bereikt
 - **CR/CV**: ≥ 5 s
 - **FV**: ≥ 3 s

Uitzondering: als uitingen ondanks overlapping volledig begrijpelijk zijn en geen interactie-analyse beoogd is, **KAN** de markering achterwege blijven.

Emfase

Emphatische markeringen worden terughoudend toegepast.

- **Full Verbatim (FV)**
 - ALL CAPS wordt alleen gebruikt bij duidelijk hoorbare beklemtoning.
 - Richtwaarde: maximaal twee tot drie voorkomens per minuut per spreker om zowel leesstroom als signaalfunctie te behouden.
 - Alternatief: de woordniveau-markering [emph] **KAN** worden gebruikt wanneer hoofdletters de leesbaarheid verminderen of gecombineerd moeten worden met prosodische annotaties.
- **Clean Read (CR) en Clean Verbatim (CV)**
 - Emphatische typografische markeringen vervallen; betekenis wordt gedragen door woordkeuze en syntaxis, niet door grafische middelen.

Timestamping

- **Minuut-timestampregel (verplicht)**
 - Per spreker-turn maximaal één tijdstempel per minuut.
- **Lange gebeurtenissen**

Krijgen begin- en eindmarkeringen volgens de duurdrempels:

 - **CR/CV:** ≥ 5 s
 - **FV:** ≥ 3 s
- **Plaatsing**
 - Timestamps staan bij voorkeur aan het begin van de turn of direct vóór de relevante gebeurtenis/tag.
- **Consistentie**
 - Eén tagvariant wordt gekozen (canonieke Engelse vorm of gelokaliseerde alias) en consequent gebruikt in het hele document.
- **Aanbevolen notatie**
 - Tijdsbereik in de tag, bijvoorbeeld:
 - [silence 00:03:12–00:03:18]

- Formaat HH:MM:SS; milliseconden optioneel indien analytisch nodig.

Backchannels (precieze richtlijnen)

- **CR:** backchannels worden alleen genormaliseerd tot *Yes/No* (EN) of *Ja/Nein* (DE) wanneer ze als antwoord fungeren; in alle andere gevallen worden ze weggelaten.
- **CV:** behoudt backchannels in taalspecifieke schrijfwijze wanneer ze als antwoord functioneren:
 - EN: *Mm-hmm / mm-mm*
 - DE: *Hm [bejahend] / hm [verneinend]*
 - NL/FR: analoog
- **FV:** registreert backchannels volledig origineel, inclusief klankvarianten; bij ambiguïteit **KUNNEN** korte verduidelijkende haakjes worden toegevoegd (bijv. NL: *Mm [bevestigend]*).

Mini-voorbeeld (contrastief, DE)

Een gesproken uiting zoals:

„Euh, ik heb... ik heb eigenlijk heb ik het contract zeg maar, uh, toch niet ondertekend.“

Full Verbatim (FV) — volledig weergegeven, inclusief aarzelklanken en zinsafbrekingen:

„Euh, ik heb-ich heb, eigenlijk heb ik het contract zeg maar, uh, toch niet ondertekend.“

Clean Verbatim (CV) — afgevlakt tot een leesbare vorm zonder betekenisverlies:

„Ik heb, het contract heb ik toch niet ondertekend.“

Clean Read (CR) — omgezet naar genormeerde schrijftaal:

„Ik heb het contract toch niet ondertekend.“

Zo wordt duidelijk hoe **Full Verbatim** maximale letterlijke nauwkeurigheid biedt, **Clean Verbatim** een balans tussen letterlijkheid en leesbaarheid nastreeft, en **Clean Read** de tekst volledig omzet naar gestandaardiseerde schrijftaal.

Consistentie-aanwijzing

Equivalenten zoals [foreign language] / [fremdsprache] / [vreemde taal] of [crosstalk] / [überlappung] / [overlap] mogen niet door elkaar worden gebruikt.

- De canonieke vorm is Engels; lokale aliassen hebben de voorkeur.
- De keuze wordt één keer per document (of per project) gemaakt en vervolgens consequent gehanteerd.

3. Taal specifieke regels

3.1 Engels (EN)

Dit hoofdstuk beschrijft taalspecifieke richtlijnen voor Engels (EN) binnen de Amberscript-stijlen **Clean Read (CR)**, **Clean Verbatim (CV)** en **Full Verbatim (FV)**.

Het basisprincipe is: **consistentie boven variatie**. Wanneer er meerdere correcte varianten bestaan (US/UK; 12-/24-uursnotatie; typografische alternatieven), kiest een document één variant en past die overal consequent toe.

Getallen, maten & eenheden (MOET / ZOU MOETEN)

Schrijfwijze van getallen

- Getallen 0–9 worden voluit geschreven (*zero* tot *nine*).
- Vanaf 10 worden cijfers gebruikt (*10, 42, 1,003,298*).
- **ZOU MOETEN** – uitzonderingen: meetwaarden met eenheden, tabellen/kolommen, technische aanduidingen, ID's en datum-/tijdnotaties mogen altijd in cijfers staan, bijv.:
 - *3 km, 5 min, Table 7.*

Duizend- en decimaalscheiding

- Duizendtallen met komma: *1,003,298*.
- Decimaal met punt: *0.42*.
- Bij viercijferige getallen zijn zowel *1000* als *1,000* toegestaan; de gekozen variant moet document-breed consistent blijven.

Procenten

- Cijfer + procentteken zonder spatie: *42%*.
- In lopende tekst mag *percent* worden uitgeschreven voor leesbaarheid (*twenty percent*); binnen één document consistent blijven.

Valuta

- Symbool direct vóór het getal, zonder spatie:

- \$25, £9.50, €1.30.
- **ZOU MOETEN** – bij meerdere valuta's ISO-codes toestaan en consequent toepassen:
 - *USD 25, US\$25.*
- Negatieve bedragen met voor-teken: *-\$12.50.*

Eenheden

- Tussen getal en eenheid een vaste spatie: *10 km, 5 min.*
- Uitzondering: % (geen spatie).
- Temperatuur: *25 °C* (SI-conform).
 - *25°C* is toegestaan, maar moet document-breed consequent worden gebruikt.
- Geen meervoudsvorm bij eenheden:
 - *5 kg*, niet *5 kgs.*

Tijdspannes & decennia

- Decennia: *1980s of the '80s.*
- Vermijden: *80's* (apostrof-plural).
- Bereiken met en-dash:
 - *1998–2002, 3–5%, 5–7 km.*

Datum & tijd (ZOU MOETEN)

Tijdnotatie

- Voorkeur: 12-uursformaat met *a.m./p.m.* (kleine letters, met punten):
 - *3:05 p.m.*
- Alternatief: 24-uursformaat:
 - *15:05*

- Een document kiest één systeem en blijft daarbij.
- Tijdzones:
 - *3:05 p.m. CET / 15:05 CET.*
- Met seconden/millis:
 - *03:05:17.250 p.m. / 15:05:17.250.*

Datumnotatie

- US-stijl: *March 5, 2025.*
- Internationaal: *5 March 2025.*
- Wekdagen indien nodig; ordinals in formele contexten eerder vermijden.
- Voor metadata heeft ISO 8601 de voorkeur:
 - *2025-03-05.*

Orthografie & typografie (ZOU MOETEN)

Variant (US/UK)

- Een document kiest **US** (bijv. *color, analyze*) of **UK** (bijv. *colour, analyse*) en blijft consequent, inclusief:
 - *-ize/-ise*-uitgangen (*organize* vs. *organise*),
 - *program/programme*-verschillen,
 - andere standaardvarianten.

Vreemde woorden

- Originele spelling behouden, tenzij volledig ingeburgerd:
 - *café, résumé*; toegestaan: *email*.
- Eigennamen en vaktermen exact overnemen.

Aanhalingstekens

- Typografische aanhalingstekens gebruiken:
 - “dubbel” / ‘enkel’.
- US-stijl plaatst punt/komma meestal **binnen** de aanhalingstekens; UK-stijl meestal **buiten**.
 - Eén systeem per document kiezen en consequent toepassen.
- Gebruik de typografische apostrof (’), geen rechte ‘.

Koppelteken en samenstellingen

- Koppelteken in prenominale samenstellingen:
 - *well-known researcher, decision-making process.*
- Geen koppelteken bij *-ly*-adverbium + adjectief:
 - *highly qualified staff.*
- Samenstellingen volgens gangbare vakconventie, bijvoorbeeld:
 - *dataset* vs. *data set* → document-breed dezelfde keuze.
- En-dash (–) voor reeksen; em-dash (—) niet als komma-ervanger gebruiken (vgl. hoofdstuk 2.2).

Backchannels & paralinguïstiek (MOET / ZOU MOETEN)

CR

- Affirmatieve/negatieve backchannels **MOETEN** worden genormaliseerd naar *Yes/No* (EN) of *Ja/Nein* (DE) **wanneer** ze daadwerkelijk als antwoord functioneren.
- In alle andere gevallen **ZOU MOETEN** het backchannel worden weggelaten.

CV / FV

- **Clean Verbatim (CV)** en **Full Verbatim (FV)** **ZOU MOETEN** backchannels (gedeeltelijk) behouden:
 - *Mm-hmm* (= bevestigend)

- *Mm-mm* (= ontkennend)
- Alternatieven zoals *uh-huh* / *uh-uh* zijn toegestaan, maar **MOETEN** project-breed uniform worden toegepast.
- Indien nodig **KAN** optionele disambiguatie worden toegevoegd, bijv.:
 - [affirmative] / [negative].

Aarzelklanken

- *uh* / *um* / *er* **MOETEN** in **Clean Verbatim** worden verwijderd.
- In **Full Verbatim** **MOETEN** zij behouden blijven (één schrijfwijze kiezen en consequent toepassen).

Non-verbaal

- **Clean Verbatim ZOU MOETEN** relevante non-verbale gebeurtenissen markeren, bijv.:
 - [laughs], [sighs].
- **Full Verbatim MOET** paralinguïstiek zo volledig mogelijk documenteren, inclusief:
 - pauzes, geluiden, prosodie.
- Gebruikte kern-tags (canoniek EN, lokale aliassen toegestaan):
 - [silence], [inaudible], [crosstalk], [music], [noise], [foreign language].

Overlappen (ZOU MOETEN / MOET)

- Overlap **ZOU MOETEN** worden gemarkeerd wanneer verstaanbaarheid wordt beïnvloed of wanneer turn-grenzen analytisch van belang zijn.
- In dat geval **MOET** [crosstalk] worden gebruikt, met tijdbereik zodra de duurdrempel is bereikt:
 - **CR/CV**: ≥ 5 s
 - **FV**: ≥ 3 s

- Volledig begrijpelijke, analytisch irrelevante overlappingsen **ZOU MOETEN** niet worden gemarkeerd.

Mini-voorbeelden (EN)

Uitgang

“Uh, I—I kinda didn’t sign the agreement, actually.”

Full Verbatim (FV)

“Uh, I—I kinda didn’t sign the agreement, actually.”

Aarzelklank en zelfreparatie blijven behouden; optioneel kan [sighs] worden toegevoegd indien hoorbaar.

Clean Verbatim (CV)

“I kinda didn’t sign the agreement, actually.”

Clean Read (CR)

“I didn’t sign the agreement.”

Backchannel-voorbeeld

Uitgang

A: “Can you send it today?”

B: “Mm-hmm.”

Clean Verbatim / Full Verbatim (CV/FV)

“Mm-hmm.”

Optioneel: Mm-hmm [affirmative].

Clean Read (CR)

“Yes.”

Edge-cases & controlepunten (QC)

- Gemengde varianten (US/UK, 12u/24u): **MOETEN** niet gemengd worden; variant in briefhoofd/metadata vastleggen en consequent volgen.
- Procent + bereik: *between 5–7%* (en-dash) i.p.v. *between 5 to 7%*; bij losse procentwaarden op consistentie letten.

- Grote getallen: komma als duizendtalscheiding; geen scheiding in technische ID's wanneer dat verwarring geeft.
- Valuta in doorlopende tekst: eerste vermelding eventueel met ISO-code (*US\$25*), daarna kortvorm (*\$25*) — consequent.
- Tijd en zone: *3:05 p.m. CET* of *15:05 CET*; bij internationale datasets UTC-offsets overwegen (*15:05 UTC+1*).
- Puntplaatsing bij quotes: éénmaal US- of UK-conventie kiezen en aanhouden; typografische aanhalingstekens gebruiken.
- Schrijfvorm aarzelklanken: *uh/um* of *er* project-breed vastleggen (accent-/dialectafhankelijk) en in **Full Verbatim** consequent voeren.
- Backchannel-vormen: óf *Mm-hmm* / *Mm-mm* óf *uh-huh* / *uh-uh*; **MOETEN** niet gemengd worden.

Samenvatting

Voor Engels (EN) draait de normering vooral om **consistentie** in getalnotatie, datum-/tijdformaten, orthografische varianten en paralinguïstische conventies. Waar alternatieven zijn toegestaan, wordt één vorm gekozen en document- of project-breed consequent doorgevoerd. **Clean Read**, **Clean Verbatim** en **Full Verbatim** verschillen primair in hun ingrijpdiepte, niet in de gekozen schrijfvariant.

3.2 Nederlands (NL)

Dit hoofdstuk beschrijft de Nederlandse schrijf- en markeringsconventies voor Amberscript-transcripten in de stijlen **Clean Read (CR)**, **Clean Verbatim (CV)** en **Full Verbatim (FV)**.

Het leidende principe is **consistentie**: wanneer varianten zijn toegestaan, maakt het document een keuze en past die overal toe.

Stijlaanduidingen (MOET)

De volgende Nederlandse stijlaanduidingen zijn aan de Amberscript-stijlen gekoppeld en **MOETEN** één keer expliciet in het document worden benoemd:

- **Bewerkt/Schrijftaal = Clean Read (CR)**
- **Woordelijk = Clean Verbatim (CV)**
- **Letterlijk = Full Verbatim (FV)**

Getallen, maten & eenheden (MOET / ZOU MOETEN)

Decimaal- en duizendscheiding (MOET)

- Decimaalteken: komma → *0,42*.
- Duizenden: punt → *1.003.298* of smalle/vaste spatie → *1 003 298*.
- De gekozen variant **MOET** consequent worden toegepast.

Procent (MOET)

- Cijfer + % zonder spatie: *42%*.
- In tabellen/figuren overal gelijk toepassen.

Valuta (MOET / ZOU MOETEN)

- Gebruikelijk: € *25,00* (spatie na het symbool).
- **ZOU MOETEN**: vaste spatie gebruiken om afbreking te voorkomen → € *25,00*.
- ISO-codes in meer-valuta-contexten toegestaan (bijv. *EUR 25,00*), **consequent** toepassen.

Eenheden (ZOU MOETEN)

- Tussen getal en eenheid een vaste spatie:
 - *10 km, 5 min, 3 h.*
- Intervallen/bereiken met en-dash:
 - *3–5%, 5–7 km, 1998–2002.*

Cijfers vs. getalwoorden (ZOU MOETEN)

- In lopende tekst **ZOU MOETEN**:
 - 0–12 voluit geschreven worden,
 - vanaf 13 cijfers worden gebruikt.
- In vakteksten/tabellen zijn cijfers te prefereren.
- De gekozen strategie **MOET** document-breed consistent zijn.

Datum & tijd (ZOU MOETEN)

Tijd

- 24-uursnotatie heeft de voorkeur:
 - *15:05.*
- Variant *15.05* is gangbaar, maar **het document kiest één variant en blijft daarbij.**
- Tijdzones:
 - *15:05 CET/CEST.*
- Met seconden/millis:
 - *15:05:17,250.*

Datum

- Standaard: *dd-mm-jjjj* → *05-03-2025.*
- Weekdagen optioneel:
 - bijvoorbeeld *wo 05-03-2025.*

- In metadata is ISO 8601 aanbevolen:
 - *2025-03-05*.

Orthografie & typografie (ZOU MOETEN)

Aanhalingstekens

- Typografische aanhalingstekens „...“ of rechte aanhalingstekens "...“ zijn beide toegestaan, mits één variant per document wordt gehanteerd.
- Geneste citaten krijgen enkele aanhalingstekens:
 - „... „...‘ ...“ of "... '...' ...".

Samenstellingen (compounds)

- Samenstellingen worden doorgaans aan elkaar geschreven:
 - *zorgverzekering, gegevensbescherming*.
- Een koppelteken wordt gebruikt:
 - bij klinkerbotsing: *zee-eend*
 - bij afkortingen/voorvoegsels: *AI-toepassing, e-mail, e-mailadres*
 - ter verduidelijking in lange samenstellingen: *open-data-beleid*
- De gekozen schrijfwijze **ZOU MOETEN** consistent blijven in het hele document.

Diakritica & hoofdletters

- Diakritica blijven behouden in leenwoorden:
 - *café, curriculum vitae*.
- Het digraaf *IJ* wordt aan het begin van eigennamen doorgaans volledig met hoofdletters geschreven:
 - *IJsselmeer*.
- Het document kiest één variant (*IJsselmeer* / *Ijsselmeer*) en past die overal consequent toe.

Dashes

- En-dash (–) voor bereiken:
 - *5–7 km.*
- Em-dash (—) **niet** gebruiken als komma-ervanger; alleen spaarzaam als echte gedachtestreep inzetten, in lijn met de principes uit hoofdstuk 2.2.

Backchannels & paralinguïstiek (MOET/ZOU MOETEN)

Clean Read (CR)

- Backchannels met antwoordfunctie **MOETEN** worden genormaliseerd naar *Ja/Nein* (taalspecifiek: NL *Ja/Nee*, DE *Ja/Nein*).
- Inhoudsloze vocalisaties (bijv. *hm*, *uh*, *eh* zonder betekenis) **ZOU MOETEN** worden weggelaten.
- Non-verbale gebeurtenissen **MOETEN** alleen worden gemarkeerd wanneer zij inhoudelijk of communicatief relevant zijn.

Clean Verbatim (CV) / Full Verbatim (FV)

Backchannels

- Backchannels **MOETEN** behouden blijven en eenduidig worden genoteerd:
 - *hm-hm* (bevestigend)
 - *hm-m* (ontkennend)
- Indien nodig **KAN** spaarzaam een verduidelijkende toevoeging worden gebruikt:
 - [bevestigend] / [ontkennend].

Aarzelklanken

- *uh* / *eh* worden in **Clean Verbatim MOETEN** verwijderd.
- In **Full Verbatim MOETEN** zij worden genoteerd; één schrijfwijze (bijv. *uh* of *eh*) document- of project-breed kiezen en consequent toepassen.

Non-verbaal

- **Clean Verbatim (CV):**
 - **ZOU MOETEN** alleen relevante non-verbale gebeurtenissen taggen, bijv.
 - [laughs] / [sighs] of de Nederlandse varianten [lacht] / [zucht].
- **Full Verbatim (FV):**
 - **MOET** non-verbale gebeurtenissen zo volledig mogelijk vastleggen (ademhaling, pauzes, geluiden, storingen, omgevingsgeluid, enz.).

Tag-canon

- Gebruik óf de Engelstalige tagset:
 - [silence], [inaudible], [crosstalk], [music], [noise], [foreign language]
- óf Nederlandse aliassen:
 - [stilte], [onverstaanbaar], [overlapping], [muziek], [ruis], [vreemde taal]
- Varianten **MOETEN** niet worden gemengd; één keuze per document hanteren en consequent toepassen.

Overlappen & minuteregels (MOET)

- Sprekersidentificatie en turn-onderscheid **MOETEN** strikt worden toegepast.
- De minuteregels houden in dat er **maximaal één tijdstempel per minuut per spreker** wordt geplaatst.

Drempels voor het markeren van overlappen

- **Clean Read (CR) / Clean Verbatim (CV):** vanaf ≥ 5 s
- **Full Verbatim (FV):** vanaf ≥ 3 s

Wanneer een overlap boven de drempel komt:

- **MOETEN** zowel begin als einde worden gemarkeerd (tijdbereik).
- Overlap wordt alleen aangeduid wanneer deze de verstaanbaarheid beïnvloedt of analytisch relevant is.

Taggebruik

- Canoniek: [crosstalk]
- Nederlandse alias: [overlapping]

Bij langere overlappen **ZOU MOETEN** een tijdbereik worden vermeld, bijv.:

- [overlapping 00:03:12–00:03:18]

Voor een precieze modellering van complexe overlappingsen **KAN** worden verwezen naar de TEI-timeline in het mapping-hoofdstuk.

Mini-voorbeelden (NL)

Uitgang

„Uh, ik heb 'm... ik heb 'm toch niet getekend.”

- **Full Verbatim (FV)**

„Uh, ik heb 'm... ik heb 'm toch niet getekend.”
(*aarzelklank, herhaling en „...” worden behouden*)

- **Clean Verbatim (CV)**

„Ik heb 'm toch niet getekend.”

- **Clean Read (CR)**

„Ik heb het contract toch niet getekend.”

Backchannel

Uitgang

A: „Stuur je het vandaag?” — B: „Hm-hm.”

- **Clean Verbatim (CV) / Full Verbatim (FV)**

„Hm-hm.” (*optioneel: [bevestigend]*)

- **Clean Read (CR)**

„Ja.”

Edge-cases & QC-controlepunten

- **Duizendtallen:** punt (1.000) of smalle/vaste spatie (1 000); niet mengen.
- **Valuta:** € 25,00 met spatie na het symbool; ISO-code bij eerste vermelding mogelijk (EUR 25,00), daarna consequent toepassen.
- **Datum/tijd:** dd-mm-jjjj en 24-uursnotatie; document-breed kiezen voor 15:05 of 15.05.
- **Aanhalingstekens:** „...” of "..."; geneste citaten duidelijk onderscheiden. Rechte aanhalingstekens zijn toegestaan wanneer door tooling afgedwongen.
- **Samenstellingen:** koppelteken bij klinkerbotsing (*zee-eend*), bij afkortingen (*AI-toepassing*) en bij lange ketens (*open-data-beleid*); schrijfwijze consequent hanteren.
- **Backchannels:** *hm-hm* / *hm-m* of alternatieve schrijfwijzen document-breed uniform toepassen; disambiguatie alleen indien nodig.
- **Aarzelklanken:** *uh* / *eh* → in **Clean Verbatim (CV)** verwijderen en in **Full Verbatim (FV)** registreren; één schrijfwijze kiezen.
- **Diakritica & IJ:** diakritica behouden; hoofdlettergebruik van *IJ* document- of projectbreed uniform vastleggen.

Samenvatting

Voor Nederlands (NL) zijn vooral de volgende punten essentieel:

- consequente toepassing van de **decimale komma**,
- één gekozen variant voor **duizendtallen**,

- een duidelijke keuze voor **aanhalingstekens**,
- consequente **hyfenatie in samenstellingen**,
- én een uniform gebruik van de **tag-set** (canon of alias).

Het onderscheid tussen **Clean Read (CR)**, **Clean Verbatim (CV)** en **Full Verbatim (FV)** betreft primair de **mate van bewerking** en de **omvang van paralinguïstische markeringen**; spelling- en typografievarianten worden document-breed gelijk gehouden.

4. Tagging- & timestamp-richtlijnen

4.1 Basisvorm

De formele markering volgt een strikt normatieve kern die de interoperabiliteit met toolchains, de verifieerbaarheid binnen kwaliteitsborging en de citeerbaarheid van transcripties waarborgt.

Tagvorm & ASCII-compatibiliteit

- Tags worden consequent in **kleine letters** geschreven, **tussen rechte haken** geplaatst en in een **ASCII-compatibele vorm** weergegeven, bijv.:
 - [inaudible], [silence], [crosstalk], [foreign language].
- Deze canonisering voorkomt coderingsartefacten en vergemakkelijkt machineverwerking.

Lokale aliassen

- Lokale aliassen zijn toegestaan, bijv.:
 - [overlapping], [vreemde taal].
- Binnen één document of project **mogen canonieke Engelstalige termen en aliassen niet gemengd worden**.
- Bij projecten met toolinggerelateerde beperkingen wordt één van beide varianten — de Engelstalige canon **of** de lokale alias — eenmalig vastgesteld en vervolgens consequent toegepast.
- Waar mogelijk verdient ook voor aliassen een **ASCII-nabije schrijfwijze** de voorkeur, bijv.:
 - [ueberlappung] in plaats van [überlappung], om maximale systeemcompatibiliteit te waarborgen.

Minuutregel & duurdrempels

- De **minuutregel voor tijdstempels is bindend**:
 - per spreker-turn mag **hoogstens één tijdstempel per volle minuut** worden geplaatst.

- Gebeurtenissen of toestanden met substantiële duur worden als **bereik** geannoteerd.
 - Duurdrempels:
 - **CR / CV**: ≥ 5 s
 - **FV**: ≥ 3 s
- In die gevallen wordt de **tijdsbereiknotatie** gebruikt, waarbij begin en einde worden weergegeven in HH:MM:SS (eventueel met milliseconden), bijvoorbeeld:
 - [stilte 00:03:12–00:03:18].

Positionering van tijdmarkeringen

- Tijdstempels staan:
 - aan het **begin van een spreker-turn**, of
 - **direct vóór** de betreffende gebeurtenis/tag.
- Op deze manier blijft de temporele verwijzing eenduidig, zonder de leesbaarheid onnodig te onderbreken.

Kernpunten 4.1

- Tags: kleine letters, rechte haken, bij voorkeur ASCII-compatibel.
- Canon vs. alias: **één set per document/project**, niet mengen.
- Minuutregel: max. **1 timestamp per minuut per spreker-turn**.
- Duurdrempels voor bereik-tags: **CR/CV ≥ 5 s, FV ≥ 3 s**.
- Tijdsbereiknotatie: [tag HH:MM:SS–HH:MM:SS], positie aan turn-begin of direct vóór de gebeurtenis.

4.2 Tijdformaten & precisie

Tijdaanduidingen in transcripties worden **mediagebaseerd** geïnterpreteerd: het nulpunt correspondeert met het begin van de opname (00:00:00); tijdzones en kalenderschema's zijn hierbij niet van toepassing.

Tijdcodeformaat & projectkeuze

- Een project kiest **één tijdcodeformaat** en hanteert dat consequent.
- Aanbevolen formaten:
 - HH:MM:SS (uren, minuten, seconden; telkens twee cijfers met voorloopnul)
 - of — voor fijnere resolutie — HH:MM:SS.m, met een **decimale punt** als millisecondeafscheiding (één cijfer met voorloopnul).
- De secondencomponent mag de waarde **60 niet overschrijden**; roll-over (bijv. 00:59:60 → 01:00:00) wordt via overdracht naar de hogere tijdseenheid uitgevoerd.

Resolutie per stijl (CR/CV vs. FV)

- De keuze tussen seconden- en millisecondenresolutie volgt het **doelbindingsprincipe** binnen de stijlen:
 - Voor **CR** en **CV** volstaat doorgaans **secondenresolutie**.
 - **FV** en onderzoeksgerichte analyses **MOETEN** milliseconden voorzien wanneer de interactiedynamiek (overlappingsen, reparaties, pauzeduur) dit vereist.
- Indien milliseconden worden gebruikt:
 - afronden op **0,1 s (100 ms)**.
 - Deze drempel balanceert:
 - meetnauwkeurigheid,
 - cognitieve verwerkbaarheid,
 - en minimaliseert visuele ruis.

- Ze correspondeert grofweg met het net waarneembare temporele verschil (JND) in gesprek.
- Fijnere resolutie (bijv. 10 ms) kan worden toegepast wanneer:
 - de gebruikte tooling op die precisie betrouwbaar werkt, en
 - de kenniswinst de annotatielast rechtvaardigt.
 - **Schijnprecisie moet worden vermeden.**
- Afronding dient rekenkundig symmetrisch te gebeuren ($\geq 5 \rightarrow$ naar boven), inclusief overdracht naar seconden, bijv.:
 - 00:01:09.950 \rightarrow 00:01:10.000.

Bereiknotatie & intervalsemantiek

- Tijdaanduidingen voor toestanden (bijv. [stilte], [muziek]) kunnen worden weergegeven als **bereiken** met begin en einde.
- Voor bereiknotatie verdient de **en-dash (–)** typografisch de voorkeur, bijv.:
 - [stilte 00:03:12–00:03:18].
- Waar ASCII-beperkingen gelden, kan het **koppelteken (-)** als consistente fallback worden gebruikt.
- Semantiek: er wordt uitgegaan van een **halfopen interval** [Start, Einde):
 - het **begintijdstip behoort** tot de gebeurtenis,
 - het **eindtijdstip markeert** het eerste moment erna.
- Dit voorkomt overlap tussen aangrenzende bereiken en faciliteert machinale aggregatie.
- Bij **punctuele gebeurtenissen** (bijv. [lacht]) volstaat:
 - een puntmarkering (00:05:11), zolang geen duuranalyse is beoogd,
 - anders is een **kort bereik** aangewezen, bijv.:
 - 00:05:11.0–00:05:11.6.

- Er wordt **niet gemarkeerd hoe** iets wordt gezegd (bijv. lachend, huilend); de duur is dan verwaarloosbaar, tenzij dit analytisch noodzakelijk is.

Positionering van tijdmarkeringen

- Timestamps worden geplaatst:
 - aan het **begin van de turn**, of
 - **direct vóór** de betreffende gebeurtenis of tag.
- Voor langere toestanden geldt:
 - het **begintijdstip** staat direct vóór de tag, bijv.
 - ... [stilte 00:01:03–00:01:09]
 - het **eindtijdstip** wordt binnen de haken gecodeerd (als deel van het bereik).
- Wanneer **minuuttimestamps** worden gebruikt (≤ 1 per minuut en per sprekerturn):
 - **mogen kort vóór die markering geen extra puntuele timestamps** worden toegevoegd.
 - De minuuttakt dient voor globale oriëntatie; de bereiknotaties leveren de inhoudelijke precisie.

Overlappingsen (overlap-timing)

- Voor overlappingsen is een **tijdasgeoriënteerde benadering** aan te bevelen.
- Als de duur boven de stijdrempel ligt ($CR/CV \geq 5$ s; $FV \geq 3$ s) **of** de verstaanbaarheid wordt aangetast:
 - dient een **bereikmarkering** met bijv. [overlap start–einde] te worden geplaatst.

Drift, jitter & offset-correctie

- **Drift** en **jitter** zijn potentiële foutbronnen:
 - wanneer audio- en videosporen niet synchroon lopen, of
 - transcoderingen tot lengteafwijkingen hebben geleid.

- In zulke gevallen:
 - moet een globale offset (bijv. +120 ms) in de **metadata** worden vastgelegd.
 - Idealiter wordt het bronmateriaal vóór annotatie **geremuxed** of **geresampled**.
- Bij segmentgewijze verwerking:
 - kan lokale kalibratie (bijv. aan de hand van klappen of plosieven) zinvol zijn,
 - mits de analytische baten opwegen tegen de extra complexiteit.
- In alle gevallen geldt:

consistentie prevaleert boven granulariteit —
 een iets grovere maar consequent toegepaste tijdnorm levert robuustere vergelijkbaarheid dan een zeer fijnmazige, maar inconsistent gehanteerde.

Validatie-heuristiek

Een project dient een valideerbare tijdnorm vast te leggen, bestaande uit ten minste:

1. **Syntactische formatcontrole**
 - bijv. regex voor HH:MM:SS(.m) of HH:MM:SS.mmm.
2. **Monotoniciteitscontrole**
 - Start < Einde, geen terugval in tijdreeksen.
3. **Grenscontrole t.o.v. mediaduur**
 - Einde ≤ totale lengte van het mediabestand.
4. **Round-trip-tolerantie**
 - vaststelling van een tolerantieraam voor export/import naar externe formaten,
 - bijv. ±100 ms bij round-trip.

Voorbeeldconfiguratie

Een mogelijke, expliciet te documenteren configuratie omvat:

- Tijdformaat: HH:MM:SS.mmm.

- Afronding: op **0,1 s (100 ms)**.
- Intervalconventie: **[Start, Einde)** (halfopen interval).
- Bereikstreep: **en-dash (–)**, met ASCII-fallback - in niet-Unicode-omgevingen.
- Milliseconden: uitsluitend toepassen in **Full Verbatim (FV)** of onderzoekscontext.

Deze parameters moeten expliciet worden opgenomen in de **frontmatter** of het **methodedeel** van het document en vervolgens **consistent** worden toegepast.

4.3 Sprekeridentificatie & overlappingsen

Sprekeridentificatie

De sprekeridentificatie vormt de primaire referentie-eenheid van elke transcriptstructuur. Sprekerslabels moeten een **consistente en eenduidige identificatie** waarborgen en door het hele document ongewijzigd worden gebruikt.

Toegestane vormen zijn bijvoorbeeld:

- handeling- of rolgebaseerde benamingen: *Interviewer, Moderator*
- gepseudonimiseerde codes: *SPK_01, SPK_02*
- projectgebonden aanduidingen: *Deelnemer A*

Normatief kader:

- Elke stem **MOET** precies één label toegewezen krijgen.
- Labels **ZOU MOETEN** stabiel blijven over meerdere bestanden of sessies binnen hetzelfde project.

Wanneer persoonsgegevens vermeden moeten worden, verdient een **ASCII-compatibele, in metadata verankerde pseudonimisering** de voorkeur. Varianten van namen (bijv. *Anna / A. / Spreker Anna*) mogen **niet** naast elkaar worden gebruikt.

Onzekere toewijzingen kunnen tijdelijk worden gemarkeerd als bijvoorbeeld:

- *SPK_UNK, SPK_UNK1, UNK_F, UNK_M*

Na verificatie **MOET** een volledige normalisering plaatsvinden (alle eerdere varianten uniform maken).

Geluidsbronnen en collectieven krijgen eigen labels, bijvoorbeeld:

- AUD voor publiek
- SYS voor systeemstem

Zo kunnen paralinguïstische tags semantisch worden gekoppeld, bijvoorbeeld:

- AUD: [lacht]

Turn-definitie en positionering

Een turn begint met het **sprekerlabel**, gevolgd door de gesproken inhoud. Tijdmarkeringen worden geplaatst:

- aan het **begin van de turn**, of
- **direct vóór** de relevante gebeurtenis of tag (vgl. sectie 4.1).

De **minuut-timestampregel** blijft bindend:

- maximaal **één tijdstempel per minuut per spreker-turn**.

Langere gebeurtenissen worden genoteerd met **begin–einde** conform de duurdrempels:

- **CR / CV**: ≥ 5 s
- **FV**: ≥ 3 s

De aanbevolen notatie voor tijdsbereiken is:

- [tag HH:MM:SS–HH:MM:SS]

bijvoorbeeld: [silence 00:03:12–00:03:18] of [overlapping 00:01:03–00:01:06].

Overlappingsen

Overlappingsen worden alleen gemarkeerd wanneer zij:

- de **verstaanbaarheid verminderen**, of
- wanneer **turn-grenzen** of **interactiedynamiek** analytisch relevant zijn.

In dergelijke gevallen wordt een **bereik** genoteerd, bijv.:

- [crosstalk HH:MM:SS–HH:MM:SS]

Een alternatieve alias (bijv. [overlapping]) mag worden gebruikt, maar **niet gemengd** met [crosstalk] binnen hetzelfde document.

Blijven uitingen ondanks overlap volledig begrijpelijk en levert de markering geen analytische meerwaarde, dan **ZOU MOETEN** geen markering worden aangebracht.

Prioritering bij gelijktijdige gebeurtenissen

Wanneer meerdere gebeurtenissen gelijktijdig optreden (bijv. lachen tijdens een overlap), krijgt de markering die relevant is voor de **verstaanbaarheid** prioriteit. In de praktijk wordt eerst het belangrijkste event getagd (bijv. [overlapping ...]).

Een secundaire gebeurtenis kan binnen hetzelfde bereik worden toegevoegd, zonder een tweede bereik te openen, om overtagging en visuele fragmentatie te voorkomen. Twee geaccepteerde strategieën zijn:

1. **Composit-lijst binnen één bereik**

- [overlapping; lacht 00:03:12–00:03:18]

2. **Serieel inline-taggen**

- [overlapping 00:03:12–00:03:18] [lacht]

Elke strategie **MOET** document-breed consequent worden toegepast.

In **Full Verbatim (FV)**-contexten, waar prosodische fijnheden worden geanalyseerd, kan de tweede variant voordelen bieden, omdat puntuele events (bijv. [lacht], [zucht]) zonder eigen duur kunnen worden genoteerd.

Voorbeeld (NL)

Uitgangssituatie

SPK_01: “Kunnen we dat vandaag om vijf uur doen?”

SPK_02: “Mm— ja... eh— [lacht kort] ja, is goed.” [overlapping 00:01:03–00:01:06]

Clean Read (CR)

SPK_02: “Ja, dat is goed.”

- Overlap wordt niet gemarkeerd, omdat de uiting begrijpelijk is en analytisch niet relevant.

Clean Verbatim (CV)

SPK_02: “Hm [bevestigend], ja, is goed.” [overlapping 00:01:03–00:01:06]

- Backchannel wordt taalspecifiek weergegeven (*Hm [bevestigend]*) en relevante overlap boven de drempel wordt gemarkeerd.

Full Verbatim (FV)

SPK_02: “Hm— ja...” [lacht] “... ja, is goed.” [overlapping 00:01:03–00:01:06]

- Backchannel, aarzelingen, non-verbaal en overlap worden volledig vastgelegd.

Randgevallen

- Korte, louter fonetische overlapaanzetten zonder betekenisverlies (zoals backchannel-inzetten of ademhalingen) **MOETEN** niet worden gemarkeerd.
- Bij **chorische reacties** (bijv. publieksgelach) moet de bron via een collectief label worden aangeduid, om sprekerstatistieken niet te vertekenen, bijvoorbeeld:
 - AUD: [lacht 00:05:11–00:05:14].
- Starten twee sprekers exact gelijktijdig, dan kan de eerst hoorbare lettergreep de volgorde bepalen.
 - Is dit niet vaststelbaar, dan **MOET** de volgorde projectspecifiek worden vastgelegd (bijv. alfabetisch op basis van labels) en in de metadata worden gedocumenteerd.
- Bij latere identificatie van eerder onduidelijke stemmen **MOET** de normalisering van labels achteraf en volledig worden doorgevoerd (alle SPK_UNK-labels vervangen door de definitieve ID).

Kwaliteitsborging

Controlecriteria omvatten:

1. **Eenduidigheid van labels**
 - geen dubbelzinnigheden of varianten (één label per stem).
2. **Consistentie van overlapmarkeringen**
 - drempels ($CR/CV \geq 5$ s, $FV \geq 3$ s), bereikstreep (– of -), gekozen tagvariant ([crosstalk] of [overlapping]).
3. **Terughoudendheid met dubbele tags** bij gelijktijdige gebeurtenissen
 - geen overtagging, composiet of serieel schema consequent toepassen.
4. **Positionering van tijdsmarkeringen**
 - conform §4.1 (begin turn of direct vóór relevante tag).

5. Functionele inzet van markeringen

- markeringen achterwege laten waar verstaanbaarheid en analysewaarde niet worden geraakt.

Op deze wijze worden **sprekersaanduiding**, **interactieanalyse** en **leesbaarheid** in een robuust evenwicht gehouden, onafhankelijk van de gekozen stijl (**Clean Read**, **Clean Verbatim**, **Full Verbatim**).

4.4 Pauzes, geluiden & omgevingsgebeurtenissen

Inbedding en doelbinding

Pauzes, geluiden en omgevingsgebeurtenissen structureren de gespreksdynamiek, sturen turn-overgangen en beïnvloeden de verstaanbaarheid. Hun annotatie volgt het principe **consistentie boven granulariteit**: markeer zoveel als nodig, zo weinig als mogelijk.

De mate van detaillering is stijlafhankelijk:

- **Clean Read (CR)** markeert alleen waar een duidelijke inhoudelijke of communicatieve meerwaarde ontstaat.
- **Clean Verbatim (CV)** markeert relevante gebeurtenissen die de turn-organisatie of interpretatie ondersteunen.
- **Full Verbatim (FV)** registreert systematisch ook fijnere fenomenen, voor zover die betekenisvol zijn voor interactie- of prosodie-analyses.

Pauzes ([stilte])

Een pauze is aanwezig wanneer er **geen taalgeluid** hoorbaar is; *room tone* geldt niet als taal. Pauzes worden **als bereik** genoteerd en vallen onder:

- de duur-drempels:
 - **CR / Clean Verbatim (CV)**: ≥ 5 s
 - **Full Verbatim (FV)**: ≥ 3 s
- de **minuutregel** (vgl. §4.1, §4.2).

Stijlgebonden gebruik:

- **Clean Read (CR)**:
 - pauzeannotatie **ZOU MOETEN** spaarzaam worden gebruikt, bijv. voor langere stiltes of inhoudelijk relevante cesuren.
- **Clean Verbatim (CV)**:
 - pauzes **MOETEN** worden gemarkeerd wanneer zij de turn-organisatie (bijv. aarzelende inzet) of de opbouw van inhoudelijke verwachting ondersteunen.
- **Full Verbatim (FV)**:

- pauzes **MOETEN** systematisch worden geregistreerd, inclusief kortere cesuren, wanneer deze functioneel zijn in argumentatie- of reparatiestructuren.

Basisnormen:

- Aaneengesloten pauzes **MOETEN** niet worden opgeknipt, maar samengevoegd (gemerged).
- Aangrenzende pauzebereiken **MOETEN** worden samengevoegd zolang er geen interveniërende gebeurtenis is.
- Niet als pauze markeren:
 - bedekking door geluid → **[geluid]**
 - onverstaanbaarheid ondanks spraak → **[onhoorbaar]**

Geluiden & omgevingsgebeurtenissen

(bijv. *[geluid]*, *[applaus]*, *[telefoon]*, *[deur]*)

Niet-talige, auditief saliente gebeurtenissen worden gemarkeerd wanneer zij:

- (a) de **intelligibiliteit** beïnvloeden,
- (b) in het gesprek **gethematiseerd** worden, of
- (c) de **scène** (plaats, handeling, interactiemodus) begrijpelijk maken.

De tagcanon is **ASCII-compatibel** en kleingeschreven. Toegestane voorbeelden zijn o.a.:

- [lawaai], [applaus], [telefoon rinkelt], [deur sluit], [getyp], [hoest], [niest], [microfoon], [beep] (censuur).

Projecten **KUNNEN** een gecontroleerde set descriptorwoorden toevoegen, bijv.:

- [verkeersgeluiden], [geluid van de wind], [muziek op de achtergrond]

mits deze:

- documentbreed consistent worden toegepast, en
- voldoen aan de linterregels (ASCII, kleinschrift).

Stijlgebonden:

- **Clean Read (CR):**
 - beperkt zich tot gebeurtenissen die relevant zijn voor verstaanbaarheid.
- **Clean Verbatim (CV):**
 - markeert daarnaast ook geluiden die in het gesprek worden gethematiseerd.
- **Full Verbatim (FV):**
 - registreert grotendeels volledig, maar **ZOU MOETEN** overtagging vermijden door repetitieve reeksen passend samen te voegen, bijv.:
 - [applaus 00:05:11–00:05:18] in plaats van meerdere losse puntmarkeringen.

Muziek ([music] / [muziek])

Muziek wordt met een tag zoals **[music]** of **[muziek]** als bereik geannoteerd wanneer zij:

- (a) spraak bedekt,
- (b) een scènwissel signaleert, of
- (c) thematisch in het gesprek voorkomt.

Optioneel **KAN** de functie als descriptor worden toegevoegd, bijv.:

- [music diegetic] vs. [music nondiegetic]
- [muziek vocaal] vs. [music instrumental]

mits dit projectspecifiek wordt vastgelegd.

Gezang **binnen turns**:

- **KAN** worden gemarkeerd als [muziek vocaal], of
- wanneer de **woordinhoud** relevant is:
 - als spraak, met toevoeging [gezang].

De gekozen aanpak **MOET** per project worden vastgelegd en consistent worden toegepast.

Onhoorbaar & ruis ([onhoorbaar])

- [onhoorbaar] markeert **bedoelde spraak** die niet verstaanbaar is (bijv. te zacht, ruis, opnamefout).
- Waar zinvol **KAN** een korte contextbeschrijving worden toegevoegd, bijv.:
 - [onhoorbaar lawaai], [onhoorbaar micro uit], zolang de tag-syntaxis intact blijft.

Niet als [onhoorbaar] markeren:

- pauzes → [stilte]
- niet-talige geluiden → [lawaai], [noise] e.d.

Stijlgebonden:

- **Clean Read (CR):**
 - gebruikt [onhoorbaar] **spaarzaam**, alleen wanneer het informatieverlies relevant is voor het begrip.
- **Clean Verbatim (CV) / Full Verbatim (FV):**
 - markeren [onhoorbaar] systematisch, indien nodig met tijdsbereik.

Gelijktijdige gebeurtenissen

Wanneer gebeurtenissen gelijktijdig plaatsvinden (bijv. lachen tijdens muziek), krijgt het event dat het meest relevant is voor de **verstaanbaarheid** prioriteit (vgl. §4.4).

Secundaire events **KUNNEN** binnen hetzelfde tijdsbereik worden opgenomen, bijv.:

- **Composiet binnen één bereik**
 - [muziek; gelach 00:10:02–00:10:08]
- **Serieel inline**
 - [music 00:10:02–00:10:08] [gelach]

De gekozen strategie **MOET** documentbreed consequent worden toegepast.

Bij overlappende spraak en geluid:

- [crosstalk] / [overlapping] gebruiken wanneer de verstaanbaarheid afneemt.
- Het geluid **KAN** aanvullend worden genoteerd, bijv.:
 - [overlapping; geluid verkeer 00:08:22–00:08:25].

Positionering, duur & precisie

- Events worden als **tijdsbereik** genoteerd zodra zij de drempels overschrijden:
 - **Clean Read (CR) / Clean Verbatim (CV):** ≥ 5 s
 - **Full Verbatim (FV):** ≥ 3 s
- Punctuele events (bijv. [hoest], [beep]) **KUNNEN** worden gecodeerd als:
 - enkel tijdstempel, of
 - kort bereik.

Full Verbatim (FV) neigt naar korte bereiken, bijv.:

- 00:05:11,0–00:05:11,6

voor betere reproduceerbaarheid.

- De intervalsemantiek volgt het **[Start, Einde]**-principe (vgl. §4.2).
- Afronding van milliseconden op **0,1 s** wordt **ZOU MOETEN** toegepast, voor zover de tooling geen fijnere precisie ondersteunt.

Classificatie-heuristieken (ZOU MOETEN)

Voor beslissingen of, en hoe, een event moet worden gemarkeerd, **ZOU MOETEN** de volgende heuristiek worden gebruikt:

1. **Is spraak bedoeld?**
 - Ja, maar onverstaanbaar → [onhoorbaar]
 - Ja, verstaanbaar → spraaksegment (zonder extra tag)
2. **Is de stilte functioneel (cesuur/segment)?**

- Ja → [stilte]
3. **Wordt het in het gesprek gethematiseerd?**
- Ja → markeren (ten minste in **CV** en **FV**)
4. **Verandert het de turn-organisatie of prosodie (bijv. aarzelende inzet, markante cesuur)?**
- Ja → in elk geval markeren in **Full Verbatim (FV)**

Niet markeren wanneer het louter marginaal is (bijv. een kort krakend stoeltje) en geen analytische meerwaarde biedt.

Mapping-aanwijzingen

In TEI/ISO worden de relevante fenomenen doorgaans als volgt gemodelleerd:

- Pauzes → \`<pause>` met `@dur`
- Niet-talige gebeurtenissen → \`<incident>` met `@type="music|noise|applause|..."`
- Niet-lexicale vocalisaties → \`<vocal>` met `@desc="laughter|sigh|cough"`

De in de lopende tekst gebruikte composietsynthaxis (bijv. [noise traffic]) wordt in TEI/ISO gerepresenteerd via `@type/@subtype` of `@desc`. Overlappendingen krijgen synchronisatie-ankers aan de hand van een tijdlijn (vgl. mapping-hoofdstuk).

Mini-voorbeelden

- **Clean Verbatim (CV)**

„... we zien elkaar dan morgen.” [stilte 00:03:12–00:03:18]

- **Full Verbatim (FV)**

„ah ik— [schraapt de keel] dus ik denk ...” [hoest]

- **Clean Read (CR)**

„Dat klopt.” [applaus 00:05:11–00:05:18]

- **Clean Verbatim (CV)**

„Kun je het opsturen?” — „Mm-hm.” [telefoon gaat 00:07:01–00:07:06]

- **Full Verbatim (FV)**

„wij— wij ga—” [overlapping 00:08:22,1–00:08:25,4] [geluid verkeer]

QC-controlepunten

Voor kwaliteitsborging **MOETEN** minstens de volgende punten worden gecontroleerd:

1. Worden de **duurdrempels** (CR/CV ≥ 5 s, FV ≥ 3 s) nageleefd?
2. Worden aangrenzende pauzes en geluiden **samen gevoegd** in plaats van kunstmatig opgesplitst?
3. Is de **prioritering bij gelijktijdige gebeurtenissen** correct toegepast (geen onnodige dubbele bereik-tags)?
4. Worden de gekozen tags (canon/alias) **niet gemengd** binnen hetzelfde document?
5. Voldoet de **interval-layout en afronding** aan de richtlijnen van §4.2 (formaat, afronding, [Start, Einde])?
6. Wordt er **niet gemarkeerd** waar geen verstaanbaarheid of analysewaarde in het geding is?

Op deze manier blijft de annotatie van pauzes, geluiden en omgevingsgebeurtenissen **duidelijk, informatief en tool-compatibel**, en sluit zij consistent aan bij de stijlen **Clean Read, Clean Verbatim en Full Verbatim**.

4.5 Backchannels

Begrip en functie

Backchannels zijn korte, meestal niet-propositionele luisteraarsignalen (bijv. *mhm*, *hm*, *uh-huh*, *mm-mm*, *hum-hum*) die aandacht, instemming, afwijzing of een aanmoediging om door te gaan markeren. Ze hebben een duidelijke communicatieve functie, maar vormen geen zelfstandige inhoudelijke bijdrage. Voor taalspecifieke schrijfconventies zie § 3.

Normatieve kern (MOET)

Clean Read (CR) — *normalisering*

Backchannels worden alleen wanneer zij een duidelijke **antwoordfunctie** hebben genormaliseerd naar:

- *Yes / No* (EN)
- *Ja / Nein* (DE)
- *Ja / Nee* (NL)
- *Oui / Non* (FR)

Ontbreekt een antwoordfunctie of semantische meerwaarde, dan **vervallen** backchannels in **Clean Read (CR)** (vgl. § 2.2). De normalisering bevordert leesbaarheid en reduceert ambiguïteit.

Clean Verbatim (CV) en Full Verbatim (FV) — *behoud*

Backchannels worden in **Clean Verbatim (CV)** en **Full Verbatim (FV)** in principe **taalspecifiek behouden** (vgl. § 3).

- De hoorbare vorm (bijv. *Mm-hmm/mm-mm*, *hm-hm/hm-m*) wordt overgenomen.
- Alleen bij duidelijke ambiguïteit **KAN** spaarzaam een korte disambiguatie worden toegevoegd, zoals [bevestigend] / [ontkennend] of [affirmative] / [negative].
- Tot *Ja/Nein / Yes/No* normaliseren is in **CV/FV** alleen toegestaan als dit expliciet projectspecifiek is vastgelegd.

Schrijfwijze & interpunctie (ZOU MOETEN)

Schrijfvarianten van backchannels **ZOU MOETEN** project- of documentbreed worden vastgelegd en consequent gebruikt, bijvoorbeeld:

- *Mm-hmm / Mm-mm* of *uh-huh / uh-uh*

- DE: *hm / mhm*
- NL: *hm-hm / hm-m*

Staat er een inhoudelijke aansluiting op een backchannel, dan **ZOU** een komma worden geplaatst wanneer dat de leesstroom verbetert, bijv.:

- “Mm-hmm, yes.”
- „Hm [bejahend], ja.“

Rekken of iteraties (*mhm-mhm-mhm*) worden alleen weergegeven wanneer zij functioneel zijn (bijv. aandringende instemming, ironie). Overbodige variatie in schrijfwijze wordt vermeden.

Afbakening (MOET)

Voor de annotatie **MOET** onderscheid worden gemaakt tussen:

- **(a) Disfluencies / aarzelklanken zonder functie**
 - bijv. *uh / um* (EN), *äh / ähm* (DE)
 - → **niet** als backchannel annoteren
- **(b) Lexicale antwoordwoorden met propositionele inhoud**
 - bijv. *yes, indeed; inderdaad, ja*
 - → worden als gewone woorden getranscribeerd, **niet** als backchannel getagged

Backchannels zijn dus uitsluitend die korte, voornamelijk niet-lexicale luistersignalen die geen eigen propositional content dragen.

Overlapping & positionering (ZOU MOETEN)

Korte backchannels hoeven **ZOU MOETEN** niet als overlap te worden gemarkeerd wanneer de verstaanbaarheid niet wordt beïnvloed (vgl. § 4.4).

- Tijdstempels staan aan het **begin van de backchannel-turn** of
- **direct vóór** het backchannel indien een bereik wordt getagd (vgl. § 4.1 / § 4.2).

Bereiken zijn alleen vereist bij:

- langere backchannel-reeksen, of
- wanneer de **duur** analytisch relevant is (bijv. chorisch *mhm* door een publiek).

Pauze / noise-interactie (ZOU MOETEN)

Backchannels **onderbreken** pauzebereiken:

- er **ZOU** daarom **geen** backchannel **binnen dezelfde** [silence]- of [stilte]-bereikhaak mogen staan.

Wordt een backchannel (deels) bedekt door geluid of ruis, dan is de semantische bijdrage onzeker:

- in **Clean Verbatim (CV)** en **Full Verbatim (FV)** **KAN** het backchannel met of zonder [inaudible] worden genoteerd, afhankelijk van de hoorbaarheid, bijv.:
 - “Mm-hmm.” [inaudible noise]
 - of [inaudible] als het signaal zelf niet betrouwbaar herkenbaar is (vgl. § 4.5).

QC-controlepunten (MOET / ZOU MOETEN)

Voor kwaliteitscontrole gelden o.a.:

- **Stijlconformiteit (MOET)**
 - **Clean Read (CR)**: normalisering naar *Ja/Nein / Yes/No* bij antwoordfunctie, anders weglaten.
 - **Clean Verbatim (CV) / Full Verbatim (FV)**: hoorbare vorm behouden, alleen spaarzaam disambigueren.
- **Consistentie schrijfvariant (MOET)**
 - binnen een taal en document geen menging van *Mm-hmm/uh-huh, hm-hm/hm-m* etc.
- **Spaarzame disambiguering (ZOU MOETEN)**
 - [bevestigend], [ontkennend], [affirmative], [negative] alleen bij echte meerduidigheid.

- **Heldere afbakening (MOET)**
 - geen verwarring tussen aarzelklank (uh/äh) en backchannel.

- **Overlapping (ZOU MOETEN)**
 - alleen markeren als verstaanbaarheid of analytische noodzaak (interactiedynamiek) dat rechtvaardigt (vgl. § 4.4).

- **Positionering & tijdsbereik (MOET)**
 - tijdstempels en eventuele bereiken conform § 4.1 / § 4.2 (minuutregel, duurdrempels, [Start, Einde)-conventie).

Samenvatting

Backchannels worden in **Clean Read (CR)** tot een duidelijke *Ja/Nee*-vorm genormaliseerd wanneer zij als antwoord functioneren en anders weggelaten. In **Clean Verbatim (CV)** en **Full Verbatim (FV)** worden zij taalspecifiek behouden en alleen bij echte ambiguïteit spaarzaam gedisambigueerd. De regels prioriteren **leesbaarheid, functionele eenduidigheid** en **analytische bruikbaarheid** en borgen tegelijk **consistentie** over talen, projecten en tools heen.

4.6 Tag-inventaris (canonische selectie)

Tag	Zweck	CR	CV	FV	Timing	Beispiel
[onhoorbaar]	Niet verstaanbaar, ondanks luisterpoging	ZOU spaarzaam	MOET bij lacune	MOET	vanaf begin Start–Eind	[onhoorbaar 00:02:11–00:02:15]
[stilte]	Pauze zonder spraak	ZOU	ZOU	MOET	CR/CV ≥ 5 s; FV ≥ 3 s	[stilte 00:03:12–00:03:18]
[overlap]	Overlapping → niet verstaanbaar	ZOU	ZOU	MOET	vanaf begin Start–Einde	[overlap 00:04:01–00:04:05]
[vreemde taal]	Fragment in andere taal	ZOU met bereik	MOET	MOET	vanaf begin Start–Einde	[vreemde taal 00:05:10–00:05:22]
[lacht]	Lachen (spreker)	ZOU	ZOU indien relevant	MOET	optioneel	Spreker A [lacht] Ik denk.
[zucht]	Zuchten	net zoals bij [lacht]	net zoals bij [lacht]	MOET	optioneel	Ja [zucht].
[muziek]	Muziek hoorbaar	KAN	ZOU indien relevant	MOET	vanaf begin Start–Einde	[muziek 00:07:00–00:07:25]

Alias-voorbeelden:

- Gebruik **[overlapping]** in plaats van **[crosstalk]**
- Gebruik **[andere taal]** in plaats van **[foreign language]**
- Vermijd het mengen van de alternatieven binnen hetzelfde project.

5. Stijlen in het Nederlands

De volgende drie micro-vignetten illustreren de stijlgebonden bewerkingen voor het Nederlands (NL) in het spanningsveld tussen detailgetrouwheid (**Full Verbatim (FV)**), woordelijkheid met leesstroom (**Clean Verbatim (CV)**) en maximale schrijftaal (**Clean Read (CR)**).

Elke transformatie volgt de in § 2.1–2.2 gedefinieerde niveaus (lexicon, syntaxis/interpunctie, paralinguïstiek/tags) en de tijdsregels uit § 4 (minutenstempelregel, duurgrenzen, intervalnotatie). Taalspecifieke standaarden (decimaalteken, aanhalingstekens, backchannel-conventies) zijn terug te vinden in § 3.

Voorbeeld NL-1 – Contract, aarzelingen, herhalingen, ellipsen

Oorspronkelijke uiting

“Ehm, ik heb... ik heb gisteren het contract, eh, toch niet ondertekend.”

Deze uiting bevat:

- prototypische aarzelklanken (*ehm/eh*),
- een zelfreparatie met herhaling (“*ik heb ... ik heb*”),
- een zinsafbreking met ellips (“...”).

Full Verbatim (FV)

In **Full Verbatim (FV)** wordt de vorm data-getrouw behouden:

“Ehm, ik heb... ik heb gisteren het contract, eh, toch niet ondertekend.”

- Alle aarzelklanken en herhalingen blijven behouden.
- Zinsafbrekingen worden met een ellips gemarkeerd (vgl. § 2.2).
- Woordafbrekingen – indien hoorbaar – worden met een koppelteken (-) weergegeven.
- Extra paralinguïstische tags zijn hier niet nodig, omdat geen zelfstandige non-verbale elementen herkenbaar zijn.
- Tijdstempels vervallen, omdat geen gebeurtenis de FV-drempel van ≥ 3 s bereikt (§ 4.2).

Clean Verbatim (CV)

In **Clean Verbatim (CV)** vindt een gematigde vereenvoudiging plaats:

- Aarzelklanken vervallen.
- De herhaling wordt opgelost.
- De informele spreektaal blijft zichtbaar in woordkeuze en ritme, zonder betekenisverschuiving.

Resultaat:

“Ik heb gisteren het contract toch niet ondertekend.”

Clean Read (CR)

In **Clean Read (CR)** wordt volledig schriftelijk genormaliseerd:

- Informele restsporen worden waar nodig naar neutrale schrijftaal gebracht (bijv. verkortingen, spreektaalinsluiters).
- De semantische focus en de plaatsing van het bijwoord (“*gisteren*”) blijven onveranderd.

Resultaat:

“Ik heb gisteren het contract toch niet ondertekend.”

Deze transformatie verbindt betekenisbehoud met maximale leesbaarheid (vgl. § 2.1, **Clean Read**-doelbinding).

Voorbeeld NL-2 – Backchannel, pauze, lachen, tijdsaanduiding

Oorspronkelijke sequentie

A: “Kunnen we dat vandaag om vijf uur doen?” —

B: “Hm— ja... dus— [lacht kort] ja, past.”

De sequentie bevat:

- een backchannel-begin (“*Hm—*”),
- zinsafbrekingen / planningsklanken (“*ja... dus—*”),
- paralinguïstisch lachen,
- een lange pauze van ongeveer 6 s.

Full Verbatim (FV)

In **Full Verbatim (FV)** wordt alles origineelgetrouw weergegeven en worden non-verbale elementen systematisch gemarkeerd:

A: “Kunnen we dat vandaag om vijf uur doen?” —

B: “Hm— ja... dus— [lacht] ja, past.” [silence 00:01:03–00:01:09]

- De pauze-annotatie komt overeen met de FV-drempel (≥ 3 s).
- [lacht] wordt als vocaal evenement volgens het tag-kader voldoende weergegeven.

Clean Verbatim (CV)

In **Clean Verbatim (CV)** wordt de backchannel behouden als antwoordsignaal en, indien de context dit vereist, spaarzaam gedisambigueerd:

- “Hm” → “*Hm [bevestigend]*” (alternatief volgens de gedocumenteerde tag-taal: *[affirmative]*).
- Planningsvullers (“*dus—*”) vervallen.
- De pauze wordt, volgens de CV-drempel (≥ 5 s), als bereik weergegeven.

Resultaat:

“Hm [bevestigend], ja, past.” [silence 00:01:03–00:01:09]

Clean Read (CR)

In **Clean Read (CR)** worden zowel de tijdsaanduiding als de antwoordvorm genormaliseerd:

- “om vijf uur” → 24-uursnotatie: “17:00 uur” (§ 3.2).
- Backchannels worden genormaliseerd naar *Ja/Nee*.
- Paralinguïstische markers vervallen, omdat ze voor de propositionele inhoud niet nodig zijn.

Resultaat:

A: “Kunnen we dat vandaag om 17:00 uur doen?” —

B: “Ja, dat past.”

Tijdstempels zijn niet nodig, omdat **Clean Read (CR)**-pauzes alleen bij uitzondering worden gezet (segmentering, inhoudelijke cesuur; vgl. § 4.5).

Voorbeeld NL-3 – Getallen/datum; overlap alleen bij onhoorbaarheid

Uitgangssituatie

A: “We hebben één komma vier—”

B (overlapt): “—1,4 miljoen in het jaar 2024, precies.”

Ondanks de overlap is de uiting volledig begrijpelijk; een overlappingsmarkering is daarom niet nodig (vgl. § 4.4).

Full Verbatim (FV)

In **Full Verbatim (FV)** wordt de getalvorm data-getrouw weergegeven:

- A signaleert de beginnende waarde nog woordelijk: “één komma vier—”.
- B vult deze aan cijfermatig: “1,4 miljoen in het jaar 2024, precies.”

De Nederlandse decimaalconventie (komma) blijft behouden (§ 3). Tijdstempels vervallen.

Clean Verbatim (CV)

In **Clean Verbatim (CV)** wordt de uiting samengevoegd tot één consistente propositie:

“We hebben 1,4 miljoen in het jaar 2024.”

- Herhalingen en zinsafbrekingen verdwijnen.
- De Nederlandse getalconventie blijft behouden (§ 3).

Clean Read (CR)

In **Clean Read (CR)** wordt een lichte redactionele verdichting in schriftelijke stijl toegepast:

“In 2024 hadden we in totaal 1,4 miljoen.”

- De inhoudelijke betekenis blijft onveranderd.
- De formulering is geschikt voor formelere rapporten of samenvattingen.

Samengevat

De drie NL-triptychen laten zien dat de stijlgebonden ingrijpdiepte – van **Full Verbatim (FV)** (volledige datagetrouwheid) via **Clean Verbatim (CV)** (gematigde vereenvoudiging bij woordelijkheid) tot **Clean Read (CR)** (schriftelijke optimalisatie) – de taalspecifieke conventies niet vervangt, maar deze coherent toepast:

- decimaalteken en getalnotatie,
- 24-uursnotatie voor tijden,
- backchannel-beleid (normalisering versus behoud),
- interpunctieregels (ellips / woordafbrekingen),
- tijdsdrempels en minuut-timestampregel.

Deze elementen werken als één samenhangend systeem: de interpretatie van de gegevens blijft behouden, terwijl leesbaarheid en tool-interoperabiliteit (bijv. export naar TEI/ISO) tegelijk gewaarborgd blijven.

Voorbeeldfile

Clean Read

Interviewer: Laten we gelijk starten. Wat is jullie mening over de huidige situatie op de arbeidsmarkt, vooral voor jonge mensen?

Respondent 1: De huidige situatie op de arbeidsmarkt is zeker uitdagend. Er is veel concurrentie. Vaak wordt er gevraagd naar specifieke vaardigheden en ervaringen die voor beginners niet gemakkelijk te vervullen zijn.

Interviewer: Welke obstakels bent u tot nu toe tegengekomen in uw zoektocht naar werk?

Respondent 2: Zoals gezegd is de concurrentie sterk en de verwachtingen van werkgevers zijn hoog. Veel jonge mensen staan voor het dilemma dat ze wel opgeleid zijn, maar toch als onervaren worden beschouwd. Dit maakt de toegang tot de arbeidsmarkt heel moeilijk.

Interviewer: Dat klopt. Denkt u dat er genoeg ondersteuning en middelen beschikbaar zijn voor jonge mensen om hen te helpen bij het zoeken naar werk?

Respondent 2: Er zijn zeker initiatieven, maar die zijn niet altijd voldoende bekend. Een betere toegankelijkheid tot informatiebronnen en daadwerkelijke ondersteuning zou fijn zijn. Dat geldt echter niet alleen voor jongeren, want het probleem bestaat overal.

Interviewer: Dat is een belangrijk punt. Denkt u dat onderwijsinstellingen genoeg doen om jonge mensen voor te bereiden op de arbeidsmarkt?

Respondent 2: Onderwijsinstellingen leveren goed werk, maar er is wel nog ruimte voor verbetering, zoals bijvoorbeeld een nauwere samenwerking met bedrijven.

Respondent 1: Ja, of om überhaupt de vereisten te begrijpen.

Respondent 2: Het is belangrijk om je continu bij te scholen en nieuwe vaardigheden op te doen. Het is ook belangrijk om te zien dat het de moeite waard is om je bij te scholen. In 2021 heb ik twee bijscholingen gedaan en twee jaar later werk ik in een totaal andere branche en vakgebied.

Interviewer: Dat is indrukwekkend.

Respondent 1: Netwerken is ook essentieel, of het via stages, vrijwilligerswerk of gesprekken met professionals is.

Interviewer: Oké, hartelijk dank voor jullie inzichten. Ik wens jullie veel succes bij jullie eigen zoektocht naar werk.

Respondent 2: Dankjewel.

Respondent 1: Dank je.

Voorbeeldfile Clean Verbatim

Interviewer: Laten we gelijk starten. Wat zijn jullie meningen over de huidige situatie op de arbeidsmarkt, vooral voor jonge mensen?

Respondent 1: Die situatie, de huidige situatie op de arbeidsmarkt is zeker uitdagend. Er is heel veel concurrentie en vaak wordt er gevraagd, naar specifieke vaardigheden en ervaringen gevraagd die voor beginners die niet per se gemakkelijk te benoemen of te vervullen zijn.

Interviewer: Oké, en welke obstakels bent u tot nu toe tegengekomen bij uw zoektocht naar werk?

Respondent 2: Nou ja, zoals gezegd: de concurrentie is sterk en de verwachtingen van werkgevers zijn hoog. Dus veel jonge mensen staan voor het dilemma dat ze wel opgeleid zijn, maar toch als onervaren worden beschouwd. En dit maakt het supermoeilijk, de toegang tot de arbeidsmarkt.

Interviewer: Ja, dat klopt. En denkt u dat er genoeg ondersteuning en middelen beschikbaar zijn voor jonge mensen om hen te helpen bij het zoeken naar werk?

Respondent 1: Sorry.

Respondent 2: Het is oké. Ja, er zijn zeker initiatieven, maar die zijn niet altijd voldoende bekend. En een betere toegankelijkheid tot informatiebronnen en daadwerkelijke ondersteuning zou superfijn zijn. Maar dan niet... Dat geldt niet alleen voor jongeren, want het probleem bestaat overal.

Interviewer: Ja, dat is een belangrijk punt. Denkt u dat onderwijsinstellingen genoeg doen om jonge mensen voor te bereiden op de arbeidsmarkt?

Respondent 2: Nou, onderwijsinstellingen leveren goed werk, maar er is wel nog ruimte voor verbetering. Een nauwere samenwerking met bedrijven, bijvoorbeeld.

Respondent 1: Ja, of om überhaupt de vereisten te begrijpen.

Respondent 2: Ja, het is belangrijk om je continu bij te scholen en nieuwe vaardigheden op te doen. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om te zien dat het de moeite waard is om je bij te scholen. En in 2021 heb ik twee bijscholingen gedaan, en twee jaar later werk ik in een totaal andere branche.

Interviewer: Zo, dat is...

Respondent 2: Een ander vakgebied.

Interviewer: Dat is indrukwekkend.

Respondent 1: En netwerken is ook essentieel, dus of het nou via stages of vrijwilligerswerk of door gesprekken met professionals is...

Interviewer: Nou, oké. Hartelijk dank voor jullie inzichten. Ik wens jullie veel succes bij je eigen zoektocht naar werk.

Respondent 2: Dankjewel.

Respondent 1: Dank je.

Voorbeeldfile Full Verbatim

Interviewer: Laten we gelijk starten. [eh] Wat zijn jullie meningen over de huidige situatie op de arbeidsmarkt, vooral voor...

Respondent 1: Ja.

Interviewer: Voor jonge mensen?

Respondent 1: Ja, die- [eh] die situatie, [eh] de huidige situatie op de arbeidsmarkt is, ja, zeker uitdagend. [eh] Er is heel veel concurrentie en vaak wordt er gevraagd naar specifieke vaardigheden en ervaringen, ja, ja, gevraagd, [eh] die voor beginners, die niet per se gemakkelijk te benoemen [eh]...

Interviewer: Oké.

Respondent 1: Of te vervullen zijn.

Interviewer: En- [eh] en welke obstakels bent u tot nu toe tegengekomen bij uw zoektocht naar-naar werk?

Respondent 2: Nou ja, zoals a-, gezegd, [eh] de concurrentie is gewoon sterk en de verwachtingen van werkgevers zijn hoog. Dus veel jonge mensen staan voor het dilemma dat ze wel opgeleid zijn, maar toch als onervaren worden beschouwd.

Interviewer: Ja, ja.

Respondent 2: En dit maakt het gewoon supermoeilijk, de toegang tot de arbeidsmarkt.

Interviewer: Ja, dat klopt. En denkt u dat er genoeg ondersteuning en middelen beschikbaar zijn voor jonge mensen om hen te helpen bij...

Respondent 1: [gehoest 00:00:53]

Interviewer: [eh] Het zoeken naar werk?

Respondent 1: [gehoest] O, sorry.

Respondent 2: Het is oké- het is oké. [eh] Ja, er zijn zeker initiatieven, maar die zijn niet altijd [eh] voldoende bekend. En betere toegankelijkheid tot informatiebronnen en daadwerkelijke ondersteuning zou gewoon superfijn zijn. [eh] Maar dan niet... Ja, dat geldt gewoon niet alleen voor jongeren, want het probleem bestaat overal.

Interviewer: Ja, ja, dat is een belangrijk punt. [eh] Denkt u dat-dat onderwijsinstellingen genoeg doen om jonge mensen voor te bereiden op de arbeidsmarkt?

Respondent 1: Nou...

Respondent 2: Ja, nou, onderwijsinstellingen leveren goed werk, maar er is wel nog ruimte...

Interviewer: Hm.

Respondent 2: Voor verbetering. [eh] Een nauwere samenwerking met bedrijven, bijvoorbeeld.

Respondent 1: Ja, ja, of nou, of [eh] om überhaupt de vereisten te begrijpen.

Respondent 2: Ja, het is gewoon belangrijk om je continu bij te scholen en nieuwe vaardigheden [eh] op te doen. Maar het is natuurlijk ook [eh] belang-, maar het is ook belangrijk om te zien dat het de moeite waard is om je bij te scholen.

Respondent 1: Ja.

Respondent 2: En in 20 [eh] 21 heb ik twee bijscholingen gedaan.

Interviewer: Hm.

Respondent 2: En twee jaar later werk ik in een...

Respondent 1: [gehoest]

Respondent 2: Totaal andere [eh] branche.

Interviewer: Zo, dat is...

Respondent 2: Een ander vakgebied.

Interviewer: Nou, dat is indrukwekkend.

Respondent 1: M-hm.

Respondent 2: Ja.

Respondent 1: Ja, ja, en nou, netwerken is ook essentieel.

Interviewer: Ja.

Respondent 1: Dus of het nou via stages...

Interviewer: M-hm.

Respondent 1: Of vrijwilligerswerk of...

Interviewer: Ja.

Respondent 1: Door-d-d-door gesprekken met...

Interviewer: Ja.

Respondent 1: Professionals is...

Interviewer: Ja, ja. Nou oké.

Respondent 2: [gekuch 00:02:04]

Interviewer: Hartelijk dank voor jullie inzichten. Ik wens jullie veel succes bij je eigen zoektocht [eh] naar werk.

Respondent 2: Ja, dankjewel.

Respondent 1: Ja, dankje.

Interviewer: Ja.